

Cálculo Numérico

ISMAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ

ANDRÉS MANUEL MESAS LOZANO

13 de julio de 2025

Prefacio

Esta compilación, realizada por alumnos, reúne los contenidos desarrollados a lo largo del curso académico 2024–2025 en el marco de la asignatura de *Cálculo Numérico*, impartida en la Universidad Autónoma de Madrid por el Dr. Félix del Teso Méndez y el Dr. Davide Barbieri. Su propósito es ofrecer una exposición clara y rigurosa de los fundamentos teóricos y métodos numéricos más relevantes en este campo.

Se abordan algoritmos orientados a la resolución aproximada de problemas matemáticos cuya solución exacta resulta inviable mediante técnicas analíticas. A lo largo del texto se presta atención tanto a los aspectos computacionales como al análisis de errores, estabilidad y eficiencia de los métodos presentados.

El desarrollo del contenido se ha basado principalmente en la obra [3], complementado con otros textos de referencia mencionados en la sección Referencias, así como material técnico adicional cuidadosamente seleccionado.

La redacción se ha llevado a cabo íntegramente en \LaTeX , sistema de composición tipográfica ampliamente adoptado en el ámbito científico. La edición se realizó mediante la plataforma colaborativa Overleaf. Las ilustraciones y gráficos fueron generados con SageMath.

A pesar del cuidado puesto en su preparación, es posible que el material contenga errores u omisiones. Se agradece cualquier sugerencia o corrección que contribuya a mejorar su calidad. Se espera que esta guía resulte útil para quienes deseen profundizar en el estudio del cálculo numérico y su aplicación práctica.

Índice general

1 Resolución de ecuaciones no lineales	3
1.1. El método de la bisección	4
1.2. El método del punto fijo de Banach	5
1.3. Órdenes de convergencia	9
1.4. El método de Newton	10
2 Interpolación	15
2.1. Polinomio interpolador	16
2.2. Error de interpolación	18
2.3. Nodos de Chebyshev	19
2.4. Fórmula iterativa de Newton	23
3 Integración numérica	25
3.1. Fórmula del punto medio	28
3.2. Fórmula del trapecio	30
3.3. Fórmula de Simpson	31
4 Métodos directos para sistemas lineales	33
4.1. Sistemas diagonales y triangulares	34
4.2. Eliminación Gaussiana	36
4.3. Factorizaciones $A = LU$ y $PA = LU$	39
4.4. Implementación $A = LU$	42
5 Normas de vectores y matrices	43
5.1. Motivación	43
5.2. Normas en espacios vectoriales	44
5.3. Bolas en espacios vectoriales normados	46
5.4. Normas de matrices	50
5.5. Condicionamiento de una matriz	53
6 Métodos iterativos para sistemas lineales	55
6.1. Motivación	55
6.2. Convergencia de los métodos iterativos	57
6.3. Técnicas de splitting	60
El método de Jacobi	60
El método de Gauss-Seidel	61
7 Proyecciones	64
7.1. Factorización QR (Reducida)	67
7.2. Mínimos cuadrados: Problema I	68
7.3. Mínimos cuadrados: Problema II	72
A Código de MATLAB	73
Referencias	79

Capítulo I

Resolución de ecuaciones no lineales

Introducción

En este capítulo estudiaremos diversos métodos numéricos para la resolución de ecuaciones no lineales que podremos expresar de la forma $f(x) = 0$, donde $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua. Cabe destacar que en este contexto no es posible, en general, obtener soluciones exactas mediante procedimientos algebraicos cerrados, por lo que recurrimos a aproximaciones sucesivas con un margen de error controlado.

Comenzaremos con el método de la bisección, un algoritmo sencillo pero robusto que garantiza la convergencia bajo hipótesis mínimas de continuidad y cambio de signo. Este método se basa en el Teorema del Valor Intermedio.

A continuación, presentaremos el método del punto fijo de Banach, que emplea contracción y dominio invariante para garantizar la existencia y unicidad de un punto fijo.

Posteriormente, definiremos el orden de convergencia de un método, lo cual nos permitirá comparar su eficiencia y comportamiento asintótico. Esta noción será clave para entender por qué ciertos métodos son preferidos en la práctica, especialmente cuando se requiere alta precisión.

Finalmente, abordaremos el método de Newton, uno de los algoritmos más potentes y utilizados en la resolución de ecuaciones no lineales. Estudiaremos su derivación, condiciones de aplicabilidad, velocidad de convergencia y sus posibles limitaciones cuando las condiciones ideales no se cumplen.

Este capítulo proporciona las herramientas fundamentales para enfrentar problemas no lineales en diversos campos de la ciencia e ingeniería, destacando tanto los aspectos teóricos como las estrategias prácticas de implementación y análisis de errores.

Ejemplo 1.0.1. Queremos resolver

$$e^{-x} - x = 0 \iff e^{-x} = x$$

Figura 1.1: Raíz de $e^{-x} = x$.

Aunque no podemos despejar x , podemos ver que tiene solución por la anterior figura.

Tomemos $F(x) = e^{-x} - x$. Observemos que:

$$F(0) = 1 > 0 \text{ y } F(1) = e^{-1} - 1 < 0.$$

Al ser F continua concluimos por Bolzano que $\exists \xi \in (0, 1)$ tal que $F(\xi) = 0$.

Definición 1.0.1: Raíz, cero

Sea $F : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Un punto $\xi \in D$ es un cero de F si $F(\xi) = 0$. En tal caso diremos que ξ es una raíz de la ecuación $F(x) = 0$, $x \in D$.

1.1. El método de la bisección

Sea $F \in C([a, b])$ con $F(a) \cdot F(b) < 0$. Por Bolzano, $\exists \xi \in [a, b]$ tal que $F(\xi) = 0$.

Ahora tomemos $c = \frac{a+b}{2}$. Se nos presentan varios casos.

- 1. $F(c) = 0 \implies$ Hemos acabado.
- 2. $F(c) \neq 0 \implies F(c) \cdot F(a) < 0$ o $F(c) \cdot F(b) < 0$.

a) $F(c) \cdot F(a) < 0 \implies$ Hay un cero en (a, c) . Así, defino

$$a_1 = a, \quad b_1 = \frac{a+b}{2}.$$

b) $F(c) \cdot F(b) < 0 \implies$ Hay un cero en (c, b) . Así, defino

$$a_1 = \frac{a+b}{2}, \quad b_1 = b.$$

Repito este proceso en el intervalo $[a, b]$. Este proceso nos da una sucesión de pares $\{(a_n, b_n)\}_{n=0}^{\infty}$ de tal manera que $\exists \xi \in [a_n, b_n]$ tal que $F(\xi) = 0$.

Figura 1.2: Iteraciones sobre $x^2 - 1$ por el método de la bisección.

Teorema 1.1.1: Método de la bisección

Sea $F \in \mathcal{C}([a, b])$ tal que $F(a) \cdot F(b) < 0$ y sea $\{(a_n, b_n)\}_{n=0}^\infty$ la sucesión anterior. Entonces,

- $\frac{a_n + b_n}{2} \rightarrow \xi$ cuando $n \rightarrow \infty$.
- El error

$$E(n) = \left| \xi - \frac{a_n + b_n}{2} \right| \leq \frac{b_n - a_n}{2} \leq \dots \leq \frac{b-a}{2^n} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$$

Demostración. La longitud del intervalo $[a_n, b_n]$ es

$$b_n - a_n = \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{2} = \frac{b_{n-2} - a_{n-2}}{4} = \dots = \frac{b_0 - a_0}{2^n} = \frac{b-a}{2^n}.$$

Sabemos que, como $\{a_n\}_{n=0}^\infty$ es una sucesión creciente y acotada,

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \eta_1.$$

Por otro lado, como $\{b_n\}_{n=0}^\infty$ es decreciente y acotada,

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \eta_2.$$

Asimismo,

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0,$$

donde el primer límite es a su vez igual a $\eta_2 - \eta_1$. Así, $\eta_1 = \eta_2 = \xi$. Además,

$$0 \leq F(\xi)^2 = F(\xi) \cdot F(\xi) = F\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) \cdot F\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(a_n) \lim_{n \rightarrow \infty} F(b_n) \leq 0,$$

donde en la última igualdad hemos usado la continuidad de F . Usando esto concluimos que $F(\xi)^2 = 0$, por lo que $F(\xi) = 0$. □

Observación 1.1.1. Si quiero encontrar ξ con error menor que un $\varepsilon > 0$ fijado,

$$\frac{b-a}{2^{n+1}} < \varepsilon \implies \log_2(b-a) < \log_2(\varepsilon) + (n+1).$$

Basta tomar $n > \log_2(b-a) - \log_2 \varepsilon - 1$.

1.2. El método del punto fijo de Banach

Queremos encontrar soluciones de

$$G(x) - x = 0,$$

donde G es una función continua. ¿Cómo de restrictivo es esto? Este tipo de ecuaciones pueden parecer más restrictivas que aquellas del tipo

$$F(x) = 0$$

con F continua. Sin, embargo:

$$F(x) = e^{-x} = 0 \implies G(x) - x = (e^{-x} + x) - x = 0.$$

Aunque esto generalmente no funciona con el método que veremos. Por tanto, ambos tipos de ecuaciones son equivalentes (ninguna es más restrictiva que la otra). Téngase en cuenta que hay que tener cuidado con las transformaciones que hagamos al tratar con ecuaciones: ¡puedes introducir ceros extra!

Ahora consideramos la siguiente sucesión: Fijamos un x_0 y definimos

$$x_{k+1} = G(x_k).$$

Si $x_k \rightarrow \xi$ cuando $k \rightarrow \infty$,

$$\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} G(x_k) = G\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k\right) = G(\xi) \implies G(\xi) - \xi = 0.$$

Figura 1.3: Iteraciones convergentes del método del punto fijo de Banach.

¡Hemos encontrado un punto fijo! (estas ideas originariamente se deben a Banach, y funcionan en espacios generales con una noción de distancia: espacios de Banach, de Hilbert, métricos, ...). ¿Cómo puedo asegurar que la sucesión $x_{k+1} = G(x_k)$ converge?

Teorema 1.2.1: Punto fijo de Banach

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Sea $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que

1. $G([a, b]) \subseteq [a, b]$ (es decir, $G : [a, b] \rightarrow [a, b]$).
2. G es contractiva en $[a, b]$. Es decir, $\exists L \in (0, 1)$ tal que

$$|G(x) - G(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b].$$

En concreto, esto implica que G es continua, pues es Lipschitz.

Entonces,

1. $\exists! c \in [a, b]$ tal que $G(c) = c$ (Es un punto fijo de G).
2. La sucesión $x_{k+1} = G(x_k)$ con $x_0 \in [a, b]$ converge a c cuando $k \rightarrow \infty$.
3. $E(k) = |x_k - c| \leq \frac{L^k}{1 - L} |x_1 - x_0|$.

Demostración.

1. **a)** Unicidad (Sólo usa contractividad). Supongamos $\exists c_1, c_2 \in [a, b]$ tal que $G(c_1) = c_1, G(c_2) = c_2$. Así,

$$|c_1 - c_2| = |G(c_1) - G(c_2)| \leq L|c_1 - c_2| \xrightarrow{L \in (0,1)} |c_1 - c_2| = 0 \implies c_1 = c_2$$

- b)** Existencia (Sólo usamos $G([a, b]) \subseteq [a, b]$ y G continua). Tomamos $F(x) := G(x) - x$. Queremos encontrar una raíz de F .

Se tiene que

$$F(a) = G(a) - a \geq a - a = 0,$$

porque $G(a) \geq a$. Además,

$$F(b) = G(b) - b \leq b - b = 0,$$

porque $G(b) \leq b$. Por Bolzano, observamos que $\exists c \in [a, b]$ tal que $F(c) = 0 \implies G(c) = c$.

2. (Solo necesito \exists punto fijo, contractividad y $G([a, b]) \subseteq [a, b]$)

$$\begin{aligned} |x_k - c| &= |G(x_{k-1}) - G(c)| \\ &\leq L|x_{k-1} - c| \\ &= L|G(x_{k-2}) - G(c)| \\ &\leq L \cdot L|x_{k-2} - c| \\ &\leq \dots \\ &\leq L^k|x_0 - c| \\ &\leq L^k|b - a| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{L < 1} 0, \end{aligned}$$

donde hemos utilizado la contractividad k veces.

3. Observamos que

$$\begin{aligned} |x_n - c| &= |x_n - x_{n+1} + x_{n+1} - c| \\ &\leq |x_n - x_{n+1}| + |x_{n+1} - c| \\ &\leq |x_n - x_{n+1}| + |G(x_n) - G(c)| \\ &\leq |x_n - x_{n+1}| + L|x_n - c|. \end{aligned}$$

Así,

$$(1 - L)|x_n - c| \leq |x_n - x_{n+1}|,$$

con lo que tenemos que

$$|x_n - c| \leq \frac{1}{1 - L}|x_n - x_{n+1}|. \tag{1.1}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n+1}| &= |G(x_{n-1}) - G(x_n)| \\ &\leq L|x_{n-1} - x_n| \\ &\leq L^2|x_{n-2} - x_{n-1}| \\ &\leq \dots \\ &\leq L^n|x_0 - x_1|. \end{aligned} \tag{1.2}$$

Así, podemos deducir usando (1.1) y (1.2) que

$$|x_n - c| \leq \frac{L^n}{1 - L}|x_0 - x_1|.$$

□

¡Cuidado con los signos de los logaritmos al trabajar con desigualdades!

Observación 1.2.1. Si quiero calcular c con un error menor a un ε dado:

$$E(n) = |x_n - c| < \varepsilon \iff \frac{L^n}{1 - L}|x_0 - x_1| < \varepsilon \iff n > \frac{\log((1 - L)\varepsilon) - \log(|x_0 - x_1|)}{\log(L)}$$

¿Como se comprueban las hipótesis de este teorema?

Ejemplo 1.2.1. Sea $g(x) = e^{-x}$

1. Demostrar $\exists!$ punto fijo en $[0, \infty)$.
 2. Demostrar que la iteración p.f. Banach converge.
1. Probemos primero existencia y luego unicidad.

- El punto fijo $\exists: f(x) = e^{-x} - x$.

$$f(0) = 1 > 0, \quad f(1) = e^{-1} - 1 < 0 \implies \underset{\text{Bolzano}}{\exists \text{ un cero en } (0, 1)}$$

- Unicidad del punto fijo:

$$f'(x) = -e^{-x} - 1 < 0 \quad \forall x \in (0, \infty).$$

Obsérvese que no hemos usado Banach porque en este caso el intervalo no es uno cerrado y acotado.

2. Necesito encontrar $[a, b]$ tal que

- $g([a, b]) \subseteq [a, b]$
- $\forall x, y \in [a, b] \quad |g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$, con $L < 1$.

El $[0, 1]$ parece natural:

- Como g es decreciente,

$$g([a, b]) = [g(b), g(a)] = [e^{-1}, e^0] = \left[\frac{1}{e}, 1 \right] \subseteq [0, 1].$$

- **Contractiva:** Como g es diferenciable podemos usar el teorema del valor medio.

$$|g(x) - g(y)| = |g'(\xi)| |x - y|,$$

con $\xi \in [0, 1]$. Si $\sup_{\xi \in [0, 1]} |g'(\xi)| = L < 1$, hemos terminado, pues esto implica que

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [0, 1].$$

Sin embargo,

$$\sup_{\xi \in [0, 1]} |g'(\xi)| = \sup_{\xi \in [0, 1]} e^{-\xi} = e^0 = 1,$$

por lo que debemos reducir el intervalo inicial. Por ejemplo, tomamos $[\log(\frac{e}{2}), 1]$.

$$g\left(\left[\log\left(\frac{e}{2}\right), 1\right]\right) = \left[g(1), g\left(\log\left(\frac{e}{2}\right)\right)\right] = \left[\frac{1}{e}, \frac{2}{e}\right] \subseteq \left[\log\left(\frac{e}{2}\right), 1\right].$$

Y además,

$$\sup_{\xi \in [\log(\frac{e}{2}), 1]} |g'(\xi)| = e^{-\log(\frac{e}{2})} = \frac{2}{e} < 1.$$

Figura 1.4: Cono de contracción para la función $g(x) = e^{-x}$.

Esto es interesante: Cuando g es diferenciable, parece que controlar la derivada “cerca” del punto fijo asegura la convergencia del método.

Teorema 1.2.2: P.F. Estable e Inestable

Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función que tiene un punto fijo en $c \in \mathbb{R}$ ($g(c) = c$) y tal que $g \in \mathcal{C}^1([c - h, c + h])$ para algún $h > 0$.

1. (P.F. Estable) Si $|g'(c)| < 1$, entonces $\exists \delta > 0$ tal que, si $x_0 \in [c - \delta, c + \delta]$, $x_{n+1} = g(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c$.
2. (P.F. Inestable) Si $|g'(c)| > 1$, $\exists \delta > 0$ tal que $\forall x_0 \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$, $x_n \notin (c - \delta, c + \delta)$ para algún n .

Demostración.

1. Como $g \in \mathcal{C}^1([c - h, c + h])$ y $|g'(c)| < 1$, $\exists \delta \in (0, h)$ tal que

$$\sup_{\xi \in [c - \delta, c + \delta]} |g'(\xi)| \leq L < 1.$$

Así,

$$|g(x) - g(y)| = |g'(\xi)||x - y| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [c - \delta, c + \delta].$$

Obsérvese que la condición de invarianza sobre el intervalo se satisface por la contractividad y el hecho de que hemos tomado un intervalo simétrico respecto a c .

2. $\exists \delta$ tal que $\inf_{\xi \in [c - \delta, c + \delta]} |g'(\xi)| \geq M > 1$

$$\begin{aligned} |x_1 - c| &= |g(x_0) - g(c)| \\ &= |g'(\xi)||x_0 - c| \\ &\geq M|x_0 - c| \\ &\geq \dots, \end{aligned}$$

donde $x_0, c \in [c - h, c + h]$. Queda como ejercicio terminar el argumento.

□

Observación 1.2.2. Por ejemplo se podría usar la bisección un rato (método lento) y cuando te acercas al punto fijo acabas con un método rápido.

1.3. Órdenes de convergencia

Definición 1.3.1: Órdenes de convergencia

Diremos que una sucesión $\{x_n\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{R}$:

1. Converge linealmente ($q = 1$) a $c \in \mathbb{R}$ si $\exists \mu \in (0, 1)$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - c|}{|x_n - c|} = \mu.$$

2. Converge con orden $q > 1$ a $c \in \mathbb{R}$ si $\exists \mu > 0$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - c|}{|x_n - c|^q} = \mu.$$

Esto último significa que $|x_{n+1} - c| \sim \mu|x_n - c|^q$.

3. Converge al menos con orden $q \geq 1$ si conocemos $\{r\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ con orden q y $|x_n - c| < r_n$.

Ejemplo 1.3.1. Orden de la Bisección: Teníamos que $f(c) = 0, c_n \rightarrow c, c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$, con $|c_n - c| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} = r_n$. Así,

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{\frac{b-a}{2^{n+2}}}{\frac{b-a}{2^{n+1}}} = \frac{1}{2}.$$

Por ello, converge (al menos) linealmente.

Ejemplo 1.3.2. Orden del punto fijo de Banach. Se deja al lector.

Ejercicio 1.3.1. Tanto bisección como punto fijo da (al menos)

$$D_n = Cn \quad C > 0$$

cifras correctas.

Ejercicio 1.3.2. Un método de orden $q > 1$ da (al menos)

$$D_n = Cq^n \quad C > 0$$

cifras correctas. $D_n \equiv$ Número de dígitos correctos.

Proposición 1.3.1. Sea $g \in C^m([c - \delta, c + \delta])$ con $m \geq 2, g(c) = c$ y

$$g'(c) = \dots = g^{(m-1)}(c) = 0.$$

Entonces, $x_{k+1} = g(x_k)$ converge a c con orden m

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - c|}{|x_k - c|^m} = \frac{|g^{(m)}(c)|}{m!}.$$

Demostración. La sucesión $x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} c$ ya que $|g'(\xi)| \leq L < 1 \quad \forall \xi \in [c - h, c + h]$ con $h \leq \delta$ y $x_0 \in [c - h, c + h]$.

Ahora,

$$x_{k+1} - c = g(x_k) - g(c) = \sum_{j=1}^{m-1} \frac{g^{(j)}(c)}{j!} (x_k - c)^j + \frac{g^{(m)}(c)}{m!} (x_k - c)^m + o(|x_k - c|^m).$$

Usamos que todas las derivadas del sumatorio son 0.

$$\frac{|x_{k+1} - c|}{|x_k - c|^m} = \frac{|g^{(m)}(c)|}{m!} + \frac{o(|x_k - c|^m)}{|x_k - c|^m} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \frac{|g^{(m)}(c)|}{m!}.$$

□

1.4. El método de Newton

- Queremos encontrar un cero de $f: c \in \mathbb{R}$ con $f(c) = 0$.
- $x_{k+1} \equiv$ Cero de la recta tangente a f en x_k . Como sabemos, esta recta es

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

Es decir, $y = 0 \iff 0 = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$. Así,

$$x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Con lo que el Método de Newton se resume en

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Figura 1.5: Iteraciones convergentes del método de Newton.

Observación 1.4.1. Es lo mismo que buscar el punto fijo $x = G(x)$ con

$$G(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

$$G'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}.$$

Así,

$$G'(c) = \frac{f(c)f''(c)}{(f'(c))^2} = 0$$

Teníamos que $G(c) = c$ y $f(c) = 0$. Esto último lo hemos usado en la última igualdad de la expresión anterior. Hemos probado así que converge con al menos grado 2.

Ejercicio 1.4.1. Calcular $\sqrt[n]{t}$, con $t > 0$ y $n \in \mathbb{N}$ (> 0).

- Resolver $x^n = t$.
- Cero de $f(x) = x^n - t$.
- $f'(x) = nx^{n-1}$.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^n - t}{n(x_k)^{n-1}} = \frac{1}{n} \left((n-1)x_k + \frac{t}{x_k^{n-1}} \right).$$

Se obtiene con $n = 3, t = 27, x_0 = 4$:

$$x_1 = \frac{155}{48} \approx 3.22$$

$$x_2 = \frac{8357}{2771} = 3.015$$

Método de Newton: Definíamos

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

¿Es verdad que si $x_k \rightarrow c$ cuando $k \rightarrow +\infty$ entonces $f(c) = 0$? Parece que sí (salvo que $f'(c) = 0$), como vemos con

$$c = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \right) = c - \frac{f(c)}{f'(c)} \implies \frac{f(c)}{f'(c)} = 0.$$

Requisitos mínimos:

- f diferenciable
- Necesito conocer f' . Aunque si no la conocemos podríamos aproximarla calculando la pendiente de la recta que une $(x_0, f(x_0))$ con otro punto cercano de la gráfica de f .

Teorema 1.4.1: Criterio suficiente para convergencia del método de Newton con orden 2

Sea $f \in C^2([c - \delta, c + \delta])$ donde $f(c) = 0$ y $\delta > 0$, tal que

$$(H) \quad \exists m > 0 \text{ tal que } \min_{x \in [c - \delta, c + \delta]} |f'(x)| > m.$$

Sea

$$M = \max_{x \in [c - \delta, c + \delta]} |f''(x)|.$$

Entonces el método de Newton converge a c con orden 2 si

$$|x_0 - c| < \min \left\{ \delta, \frac{2m}{M} \right\}.$$

Demostración.

1. Si

$$|x_k - c| < \min \left\{ \delta, \frac{2m}{M} \right\},$$

entonces

$$\begin{aligned} |x_{k+1} - c| &< |x_k - c| \\ 0 = f(c) &\stackrel{\text{Taylor}}{=} f(x_k) + f'(x_k)(c - x_k) + \frac{1}{2}f''(\xi_k)(c - x_k)^2, \end{aligned}$$

donde ξ_k está entre c y x_k , por lo que $|\xi_k - c| \leq |x_k - c|$. Por ello,

$$f(x_k) = -f'(x_k)(c - x_k) - \frac{1}{2}f''(\xi_k)(c - x_k)^2.$$

Usando esto podemos reformular el método de Newton,

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\ &= x_k + \frac{f'(x_k)(c - x_k)}{f'(x_k)} + \frac{1}{2} \frac{f''(\xi_k)}{f'(x_k)} (c - x_k)^2 \\ &= x_k + c - x_k + \frac{1}{2} \frac{f''(\xi_k)}{f'(x_k)} (c - x_k)^2 \end{aligned}$$

Así,

$$|x_{k+1} - c| = \frac{1}{2} \frac{|f''(\xi_k)|}{|f'(x_k)|} |x_k - c|^2 = \left(\frac{1}{2} \frac{|f''(\xi_k)|}{|f'(x_k)|} |x_k - c| \right) |x_k - c|.$$

Además, $|f''(\xi_k)| \leq M$ y $|f'(x_k)| > m$. Asimismo, $|x_k - c| < \frac{2m}{M}$. Por lo que,

$$|x_{k+1} - c| < \left(\frac{1}{2} \frac{M}{m} \frac{2m}{M} \right) |x_k - c| \implies |x_{k+1} - c| < |x_k - c|$$

Así que

$$|x_{k+1} - c| < |x_k - c|.$$

Con lo que concluimos que

$$|x_k - c| < |x_{k-1} - c| < \dots < |x_0 - c| < \min \left\{ \delta, \frac{2m}{M} \right\}$$

2. $|x_k - c| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$. Veamos que

$$a_{k+1} = |x_{k+1} - c| = \frac{1}{2} \frac{|f''(\xi_k)|}{|f'(x_k)|} |x_k - c|^2 < \overbrace{\frac{1}{2} \frac{M}{m}}^R \overbrace{|x_k - c|^2}^{a_k^2}$$

Como $a_k \geq 0$ y $a_k < R(a_{k-1})^2$. Por tanto,

$$a_k < R(a_{k-1})^2 < R(R(a_{k-2})^2)^2 = R^3(a_{k-2})^4 < R^3(R(a_{k-3}^2))^4 = R^7(a_{k-3}^8) < \dots < R^{2^k-1}(a_0)^{2^k} = \frac{1}{R}(Ra_0)^{2^k}.$$

Así que

$$a_k < \frac{1}{R}(Ra_0)^{2^k}.$$

Si $Ra_0 < 1$, $a_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$

$$Ra_0 < \frac{1}{2} \frac{M}{m} \frac{2m}{M} = 1,$$

así que vemos que $Ra_0 < 1$.

3. Orden de convergencia

$$\frac{|x_{k+1} - c|}{|x_k - c|^2} = \frac{1}{2} \frac{|f''(\xi_k)|}{|f'(x_k)|} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \frac{1}{2} \frac{|f''(c)|}{|f'(c)|}$$

□

Observación 1.4.2.

- Podría tener mejor orden si $f''(c) = 0$ y $f \in C^3$.
- Pedir $|f'(x)| > m$ en un entorno del cero (c) es equivalente a pedir que $f'(c) \neq 0$.

Argumento de monotonía: Buscamos condiciones sobre f tal que o bien

$$x_0 < x_1 < \dots < x_k < \dots < c,$$

o bien,

$$x_0 > x_1 > \dots > x_k > \dots > c.$$

Teorema 1.4.2

Sea f una función convexa y creciente. Entonces, la recta tangente a f estará por debajo de f cortando así al eje en un $x_0 > c$ (corta al eje después de c).

- Si $x_k > c$, entonces $c < x_{k+1} < x_k$.
- Si $x_k < c$, entonces $x_{k+1} > c$.

Demostración. Ejercicio para el lector. □

Ejemplo 1.4.1. Sea $f(x) = 2x^3 + \frac{4}{3}x - 1$. Entonces,

$$f'(x) = 6x^2 + \frac{4}{3} > 0 \quad f''(x) = 12x \implies \text{Convexa en } (0, \infty).$$

Además,

$$f(0) = -1 \quad f(1) = 2 + \frac{4}{3} - 1 = 1 + \frac{4}{3} > 0,$$

por lo que, por Bolzano, $\exists c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema 1.4.3

Sea $f \in C^2([c - h_1, c + h_2])$ donde $f(c) = 0$.

1. Si $f'(x) \cdot f''(x) > 0 \quad \forall x \in [c, c + h_2]$, entonces el Método de Newton converge $\forall x_0 \in [c, c + h_2]$ de forma monótona.
2. Si $f'(x) \cdot f''(x) < 0 \quad \forall x \in [c - h_1, c]$, entonces el Método de Newton converge $\forall x_0 \in [c - h_1, c]$ de forma monótona.

Demostración.

1. **a)** Sean $f'(x) > 0$ y $f''(x) > 0 \quad \forall x_0 \in [c, c + h_2]$. Si $x_k \in (c, c + h_2]$, entonces

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} < x_k.$$

- Como $f(c) = 0$, $x_k > c$ y $f' > 0$, entonces $f(x_k) > 0$. Usando lo anterior, vemos que $x_{k+1} < x_k$.
- Por otro lado, usando que

$$f(c) = f(x_k) + f'(x_k)(c - x_k) + \frac{1}{2}f''(\xi_k)(c - x_k)^2$$

vemos que

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(c) - f'(x_k)(c - x_k) - \frac{1}{2}f''(\xi_k)(c - x_k)^2}{f'(x_k)} \\ &= c + \frac{1}{2}(c - x_k)^2 \frac{f''(\xi_k)}{f'(x_k)} \quad \xi_k \in [c, x_k] \\ &> c, \end{aligned}$$

donde en el último paso hemos usado que $f''(\xi_k) > 0$ y $f'(x_k) > 0$.

b) Como $\{x_k\}_{k=0}^\infty$ es monótona decreciente y acotada por abajo,

$$x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \tilde{c} \geq c.$$

Por esto último,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \tilde{c} = \tilde{c} - \frac{f(\tilde{c})}{f'(\tilde{c})}.$$

Además,

$$\frac{f(\tilde{c})}{f'(\tilde{c})} = 0 \xRightarrow{f' > 0} f(\tilde{c}) = 0.$$

Como $f' > 0$ y $f(c) = 0$, se tiene que $c = \tilde{c}$.

Observación 1.4.3.

a) Si $f'(x) < 0$ y $f''(x) < 0$, tomamos

$$\tilde{f}(x) = -f(x).$$

Vemos que los ceros de f y \tilde{f} son los mismos. Además, como

$$\begin{aligned} \tilde{f}'(x) &= -f'(x) > 0 \\ \tilde{f}''(x) &= -f''(x) > 0, \end{aligned}$$

estamos en el caso anterior.

b) Si $f'(x) \cdot f''(x) < 0$ tomamos

$$\tilde{f}(x) = f(-x).$$

Vemos que si c es cero de f , entonces $-c$ es cero de \tilde{f} .

$$[c - h_1, x] \xrightarrow[\tilde{f}(x)=f(-x)]{} [-x, -c + h_1].$$

Entonces,

$$\tilde{f}'(x)\tilde{f}''(x) = -f'(-x)f''(-x) > 0.$$

□

Observación 1.4.4. Para ver orden de convergencia, empezamos y como por lo anterior sabemos que converge, cuando esté suficientemente cerca, converge con orden 2.

Ejercicio 1.4.2. Probar que si empezamos con un punto a la izquierda, el siguiente estará a la derecha y sigue como antes.

Capítulo II

Interpolación

Introducción

En este capítulo, dados $n + 1$ puntos en el plano $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n \subset \mathbb{R}^2$ con $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$ queremos encontrar una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, \dots, n$. A f se le llama interpolador.

Buscaremos f en una “buena” clase de funciones e.g.

- Polinomios
- Lineales a trozos
- Trigonométricas

Dada la clase de funciones:

- Existencia y unicidad: ¿Existe un interpolador para esta clase de funciones? En caso afirmativo, ¿es único?
- Forma explícita: ¿Es posible determinar una expresión explícita para dicho interpolador?
- Algoritmo eficiente: ¿Existe un buen algoritmo para su construcción?

Este problema es fundamental en análisis numérico, ya que permite aproximar funciones desconocidas a partir de un número finito de evaluaciones o datos experimentales.

Abordaremos la construcción del polinomio interpolador de Lagrange, que proporciona una forma explícita de interpolar un conjunto de datos mediante un único polinomio.

Posteriormente, analizaremos el error de interpolación, una herramienta esencial para comprender las limitaciones del modelo y predecir su precisión. Veremos cómo el error depende de la derivada de orden superior de la función y de la distribución de los nodos de interpolación.

A continuación, estudiaremos los nodos de Chebyshev, cuya elección permite mitigar el fenómeno de Runge (mejoran el error cometido respecto otros nodos).

Finalmente, presentaremos la fórmula iterativa de Newton, que permite construir de manera eficiente el polinomio interpolador. Tras ello veremos las diferencias divididas, que facilitan aún más tanto la actualización de los datos como la evaluación numérica del polinomio.

Este capítulo proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para aplicar la interpolación en una amplia variedad de contextos, desde el procesamiento de señales y gráficos por computadora hasta la resolución de ecuaciones diferenciales y el análisis de datos experimentales.

Problema 2.0.1. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase \mathcal{C} de la que solo conocemos $n + 1$ valores

$$F(x_i) = y_i \quad i = 0, \dots, n.$$

¿Podemos hacer interpolación en otra clase (e.g. Polinomios) en los pares $\{(x_i, F(x_i))\}_{i=0}^n$? ¿Está F cerca de su interpolador?

2.1. Polinomio interpolador

Definición 2.1.1: Espacio de polinomios

Sea \mathcal{P}_n el espacio de polinomios de grado $\leq n \in \mathbb{N}$

$$\mathcal{P}_n = \left\{ P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : \exists a = (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \text{ tal que } P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \right\}.$$

Esto es, existen una serie de constantes tales que la función se puede escribir como

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n.$$

Observación 2.1.1.

- \mathcal{P}_n es un espacio vectorial de dimensión $n + 1$. Si

$$P_1, P_2 \in \mathcal{P}_n \text{ y } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \implies \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 \in \mathcal{P}_n$$

y además la aplicación nula está en este espacio.

- Los monomios $\{x^i\}_{i=0}^n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son una base de \mathcal{P}_n :
(Lin. indep.) Si $\mathcal{P}(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = 0$, entonces $a_i = 0$ para todo $i = 0, \dots, n$.

Teorema 2.1.1: Existencia y unicidad

Sean $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n \subset \mathbb{R}^2$ tal que $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$. Entonces, $\exists! P_n \in \mathcal{P}_n$ tal que $P_n(x_i) = y_i$ para $i = 0, \dots, n$.

Demostración. Daremos dos pruebas distintas de este teorema.

1. $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ debe cumplir

$$\sum_{k=0}^n a_k (x_i)^k = y_i \quad \forall i = 0, \dots, n.$$

Esto lo podemos escribir como una matriz de Vandermonde

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & (x_0)^2 & \cdots & (x_0)^n \\ 1 & x_1 & (x_1)^2 & \cdots & (x_1)^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & (x_n)^2 & \cdots & (x_n)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Que tiene solución única $\iff \det(V) \neq 0$.

Ejercicio 2.1.1. Demostrar que

$$\det(V) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

Observación 2.1.2. Este sistema suele ser bastante difícil de resolver, en el ordenador no puedes meter por ejemplo un número de forma exacta. Ese tipo de pequeños errores pueden afectar gravemente al resultado.

2. **a)** Unicidad: Supongamos que existen dos soluciones, es decir, $\exists P, Q \in \mathcal{P}_n$ tal que

$$P(x_i) = y_i = Q(x_i) \quad i = 0, \dots, n.$$

Tomemos

$$R(x) = P(x) - Q(x) \in \mathcal{P}_n,$$

que tiene $n + 1$ ceros, pues

$$R(x_i) = P(x_i) - Q(x_i) = y_i - y_i = 0.$$

Como R es un polinomio de grado $\leq n$ con $n + 1$ ceros, entonces necesariamente $\forall x \in \mathbb{R}, R(x) = 0$.

b) Existencia: Planteemos una primera aproximación,

Ejemplo 2.1.1. Tomemos

$$n = 1 \quad (x_0, y_0) \quad (x_1, y_1).$$

entonces, para concluir, sea

$$P(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1.$$

En general, si $n \geq 1$ tomamos

$$P(x) = \sum_{k=0}^n L_k(x) \cdot y_k,$$

donde

- $L_k \in \mathcal{P}_n$.
- $L_k(x_i) = 0$ si $i \neq k$.
- $L_k(x_k) = 1$.

Tomamos así

$$L_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i},$$

denominados polinomios elementales de Lagrange. Entonces,

$$P(x_i) = \sum_{k=0}^n L_k(x_i) y_k = L_i(x_i) y_i = y_i.$$

□

Ejercicio 2.1.2. Demuestra que

$$\sum_{k=0}^n L_k(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Además, forman una base de \mathcal{P}_n . Vemos que

$$L_k(x_i) = \begin{cases} 1 & i = k \\ 0 & i \neq k. \end{cases}$$

Por ello,

$$P(x_i) = \sum_{k=0}^n L_k(x_i) = L_i(x_i) = 1.$$

Así que P es el único polinomio de grado menor o igual que n tal que interpola en los pares $\{(x_i, 1)\}_{i=0}^n$.

Por ello, $P(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ porque interpola y es único.

Observación 2.1.3. Hemos visto dos métodos para encontrar el polinomio interpolador: mediante la matriz de Vandermonde y los interpoladores de Lagrange. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas.

▪ **Vandermonde:**

• **Pros:**

- Para calcular necesito $O(n)$ operaciones por cada punto.

• **Contras:**

- La matriz de Vandermonde puede ser mal condicionada, es decir, un pequeño cambio en sus entradas puede alterar gravemente el resultado.
- Hay que resolver un sistema para encontrar el polinomio P . Del orden de $O(n^2)$.

▪ **Lagrange**

• **Pros:**

- No hay que hacer nada para encontrar P , ya lo conocemos.

• **Contras:**

- No tenemos P en una forma “limpia”. Para calcular m valores necesito $m \cdot n^2$ operaciones.

Ambos tienen una desventaja en común, que si quieres usar nuevos puntos en la interpolación no te sirve el trabajo anterior. Lo ideal sería un algoritmo recursivo.

2.2. Error de interpolación

Conocemos los valores de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en los puntos $\{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$ y queremos estimar

$$E[f, \{x_i\}_{i=0}^n] := \max_{x \in [a, b]} |f(x) - P_n(x)|,$$

donde $P_n \in \mathcal{P}_n$ es el polinomio interpolador en los pares $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^n$.

Teorema 2.2.1: Teorema de Rolle

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) tal que $f(a) = f(b)$. Entonces, existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = 0.$$

Teorema 2.2.2

Sean

- $f \in C^{n+1}([a, b])$
- $\{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$
- $P_n \in \mathcal{P}_n$ el polinomio interpolador en los pares $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^n$.

Entonces, $\forall x \in [a, b] \exists \xi_x \in I_x$ tal que,

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \Pi_{n+1}(x),$$

donde $\Pi_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$ e I_x es el intervalo cerrado más pequeño que contiene a $\{x_i\}_{i=0}^n \cup \{x\}$.

En particular,

$$\underbrace{\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P_n(x)|}_{\text{Error interpolación}} \leq \frac{1}{(n+1)!} \underbrace{\max_{\xi \in [a, b]} |f^{(n+1)}(\xi)|}_{\text{Decrece con } n} \cdot \underbrace{\max_{\eta \in [a, b]} |\Pi_{n+1}(\eta)|}_{(1)}.$$

(1): Error causado por la colocación de los nodos.

Demostración.

- Si $x \in \{x_i\}_{i=0}^n$, entonces $f(x) - P_n(x) = 0$.
- Si $x \notin \{x_i\}_{i=0}^n$, entonces definimos

$$F(y) = (f(y) - P_n(y))\Pi_{n+1}(x) - (f(x) - P_n(x))\Pi_{n+1}(y).$$

En particular,

- $F(x_i) = 0$ para $i = 0, \dots, n$, ya que $f(x_i) = P_n(x_i)$ y también $\Pi_{n+1}(x_i) = 0$.
- $F(x) = 0$ (ámbos términos son iguales).

Conclusión,

$$F \in C^{n+1}([a, b]) \quad (f, P_n, \Pi_{n+1} \in C^{n+1}([a, b])).$$

Observamos que $F \in C^{n+1}([a, b])$ y se anula en $n+2$ puntos. Por el teorema de Rolle, $F' \in C^n([a, b])$ y se anula en $n+1$ puntos. Continuando de esta forma, concluimos que $F^{(n+1)} \in C([a, b])$ se anula en algún $\xi \in [a, b]$.

En particular:

$$F^{(n+1)}(y) = (f^{(n+1)}(y) - 0)\Pi_{n+1}(x) - (f(x) - P_n(x)) \underbrace{\frac{d}{dy^{n+1}} \prod_{j=0}^n (y - x_j)}_{(n+1)!}.$$

De esta forma:

$$0 = F^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi)\Pi_{n+1}(x) - (f(x) - P_n(x))(n+1)! \implies f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \Pi_{n+1}(x).$$

□

Ejercicio 2.2.1. Nodos equiespaciados

En $[a, b]$ considero $n + 1$ nodos dados por

$$x_i = a + i \frac{b-a}{n}.$$

Demostrar que $\forall x \in [a, b]$

$$|\Pi_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{4} \frac{n!}{n^{n+1}} (b-a)^{n+1}.$$

Lo de la derecha se puede poner como $\frac{1}{\left(\frac{n}{b-a}\right)^{n+1}}$. Ver también que va a 0 cuando $n \rightarrow \infty$.

2.3. Nodos de Chebyshev

Por simplicidad, trabajamos en $[-1, 1]$. Queda como ejercicio generalizar los resultados.

Definición 2.3.1: Nodos de Chebyshev

Dado $n \in \mathbb{N}$ se definen los nodos de Chebyshev en $[-1, 1]$ como

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{n+1} \frac{\pi}{2}\right) \quad k = 0, \dots, n.$$

Diremos que \hat{T}_{n+1} es el polinomio con ceros en los nodos de C. en $[-1, 1]$

$$\hat{T}_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k).$$

Figura 2.1: Nodos de Chebyshev en $[-1, 1]$ para $n = 14$ (hay 15 puntos).

Teorema 2.3.1: Optimalidad

Dado cualquier Π_{n+1} polinomio mónico de grado $n + 1$,

$$\frac{1}{2^n} = \max_{x \in [-1, 1]} |\hat{T}_{n+1}(x)| \leq \max_{x \in [-1, 1]} |\Pi_{n+1}(x)|.$$

Demostración. (Se necesita 2.3)

Supongamos que $\exists \Pi_n \in \mathcal{P}_n$ tal que

$$\max_{x \in [-1, 1]} |\Pi_n(x)| < \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Definimos

$$d_n(x) = \hat{T}_n(x) - \Pi_n(x).$$

Observación 2.3.1.

1. d_n es un polinomio de grado como mucho $n - 1$, ya que

$$\hat{T}_n(x) = x^n + \text{l.o.t.}$$

$$\Pi_n(x) = x^n + \text{l.o.t.}$$

2. Tomando $k = 0, \dots, n$

$$d_n\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = \hat{T}_n\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) - \Pi_n\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = \begin{cases} \overbrace{\frac{1}{2^{n-1}} - \Pi_n\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right)}^{< \frac{1}{2^{n-1}}} & \text{si } k \text{ par} \\ \underbrace{-\frac{1}{2^{n-1}} - \Pi_n\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right)}_{> -\frac{1}{2^{n-1}}} & \text{si } k \text{ impar} \end{cases}$$

Por ello, d_n cambia de signo $n + 1$ veces, lo que implica que d_n tiene n ceros. Pero al ser d_n de grado como mucho $n - 1$, por ello se tiene que $\forall x \in \mathbb{R}, d_n(x) = 0$, por lo que $\forall x \in \mathbb{R}, \hat{T}_n(x) = \Pi_n(x)$, con lo que hemos llegado a una contradicción.

□

Corolario 2.3.1. Se verifica que

$$E\left(f, \cos\left(\frac{2k+1}{n+1} \frac{\pi}{2}\right)\right) := \max_{x \in [-1,1]} |f(x) - P_n^c(x)| \leq \frac{1}{2^n(n+1)!} \max_{x \in [-1,1]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

Ejemplo 2.3.1. Para ilustrar el hecho de que los nodos de Chebyshev son óptimos, en las siguientes figuras podemos observar que la interpolación que los usa alcanza una gran aproximación con $n = 16$.

Figura 2.2: Interpolación polinómica usando los nodos de Chebyshev para la función $\frac{1}{1+25x^2}$ para varios valores de n .

Sin embargo, usando nodos equiespaciados obtenemos un gran error en los extremos del intervalo, como se observa.

Figura 2.3: Interpolación polinómica usando nodos equiespaciados para la función $\frac{1}{1+25x^2}$ para varios valores de n .

Definición 2.3.2

Los polinomios de C. de $\{T_n\}_{n=0}^\infty$ son tales que $T_n \in \mathcal{P}_n$

$$\begin{aligned} T_0(x) &= 1 \\ T_1(x) &= x \\ T_{n+1}(x) &= 2xT_n(x) - T_{n-1}(x). \end{aligned}$$

Proposición 2.3.1.

1. T_n es un polinomio de grado n con coeficiente director 2^{n-1} , $\forall n \geq 1$.
2. $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ para $\theta \in [0, \pi]$. ($T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ con $x \in [-1, 1]$).
3. T_{n+1} se anula en $x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{n+1} \frac{\pi}{2}\right) \quad \forall k = 0, \dots, n$.
4. $\hat{T}_{n+1}(x) = \frac{1}{2^n} T_{n+1}(x)$
5. $\max_{x \in [-1, 1]} |T_n(x)| = |T_n(\cos \frac{k\pi}{n})| = 1$ para $k = 0, \dots, n$, con lo que se alcanza $(n + 1)$ veces. En particular

$$\max_{x \in [-1, 1]} |\hat{T}_n(x)| = \frac{1}{2^{n-1}} \max_{x \in [-1, 1]} |T_n(x)| = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Demostración.

1.

$$T_1(x) = \underbrace{x}_{\in \mathcal{P}_1} = 2^{1-1}x$$

$$T_2(x) = 2xT_1(x) - T_0(x) = \underbrace{2x^2 - 1}_{\in \mathcal{P}_2} = 2^{2-1}x^2 - 1$$

Supongamos que T_0, \dots, T_n satisfacen la propiedad. Usando que $T_n \in \mathcal{P}_n$ y $T_{n-1} \in \mathcal{P}_{n-1}$, T_{n+1} es de grado $n+1$, ya que resulta de restar un polinomio de grado $n-1$ a uno de grado $n+1$.

$$T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1} = 2x(2^{n-1}x^n + \dots) - (2^{n-2}x^{n-1} + \dots) = 2^n x^{n+1} + \underbrace{\dots}_{\text{l.o.t.}}$$

2. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$

$$T_0(\cos \theta) = 1 = \cos(0 \cdot \theta)$$

$$T_1(\cos \theta) = \cos \theta = \cos(1 \cdot \theta)$$

Supongamos $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$ con $k = 0, \dots, n$.

$$\begin{aligned} T_{n+1}(\cos \theta) &= 2 \cos \theta T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta) \\ &= 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos(n\theta - \theta) \\ &= \dots = \cos((n+1)\theta) \end{aligned}$$

3. 3 asumiendo 2.

$$T_{n+1}\left(\cos\left(\frac{2k+1}{n+1} \frac{\pi}{2}\right)\right) = \cos\left((n+1) \frac{2k+1}{n+1} \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left((2k+1) \frac{\pi}{2}\right) = 0$$

4. (Trivial)

- a) Tienen los mismos ceros: $x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{n+1} \frac{\pi}{2}\right)$ para $k = 0, \dots, n$.
- b) T_{n+1} tiene coeficiente director 1 ($\prod_{k=0}^n (x - x_k)$).
- c) T_{n+1} tiene coef director 2^n (Por 1).

5. Claramente si $x \in [-1, 1]$

$$T_n(x) = \frac{1}{2} |\cos(n \arccos x)| \leq 1.$$

Además,

$$T_n(\cos \theta) = 1 \iff \cos(n\theta) = 1 \iff \theta = \frac{2k\pi}{n} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$T_n(\cos \theta) = -1 \iff \cos(n\theta) = -1 \iff \theta = \frac{(2k+1)\pi}{n} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

□

Ejercicio 2.3.1. Los nodos de C. en un intervalo $[a, b]$ arbitrario vienen dados por

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2k+1}{n+1} \frac{\pi}{2}\right).$$

Se pide demostrar que la nueva cota de error es

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P_n(x)| \leq \frac{1}{2^{2n+1}(n+1)!} (b-a)^{n+1} \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

Observación 2.3.2. Si f es Lipschitz, el error de la interpolación usando nodos de C. tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$.

2.4. Fórmula iterativa de Newton

Ejemplo 2.4.1. Busquemos $P_0 \in \mathcal{P}_0, P_1 \in \mathcal{P}_1, P_2 \in \mathcal{P}_2$ que interpolen en $(0, -5), (1, -3), (-1, -15)$.

- $P_0 \in \mathcal{P}_0$ por $(0, -5): P_0(x) = -5$.
- $P_1 \in \mathcal{P}_1$ por $(0, -5), (1, -3)$ de la forma

$$P_1(x) = P_0(x) + Q_1(x) \quad Q_1(x) = b + cx$$

$$\begin{aligned} \underbrace{P_1(0)}_{-5} &= \underbrace{P_0(0)}_{-5} + Q_1(0) \implies Q(0) = 0 \implies_{b=0} Q_1(x) = cx \\ \underbrace{P_1(1)}_{-3} &= \underbrace{P_0(1)}_{-5} + Q_1(1) \implies Q_1(1) = 5 - 3 = 2 \implies c = 2. \end{aligned}$$

Así,

$$Q_1(x) = 2x$$

$$Q(x) = (y_1 - P_0(x_1))x$$

y

$$P_1(x) = P_0 + (y - P_0(x_1))x$$

- $P_2 \in \mathcal{P}_2$ de la forma $P_2(x) = P_1(x) + Q_2(x)$.

$$\left. \begin{aligned} \underbrace{P_2(0)}_{-5} &= \underbrace{P_1(0)}_{-5} + Q_2(0) & Q_2(0) &= 0 \\ \underbrace{P_2(1)}_{-3} &= \underbrace{P_1(1)}_{-3} + Q_2(1) & Q_2(1) &= 0 \end{aligned} \right\} \implies Q_2(x) = cx(x-1)$$

$$\underbrace{P_2(-1)}_{-15} = \underbrace{P_1(-1)}_{-7} + \underbrace{Q_2(-1)}_{2c}$$

con lo que $c = -4$.

$$P_2(x) = P_1(x) - 4x(x-1)$$

Vemos que con $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$

$$Q(x) = \frac{y_2 - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}(x - x_0)(x - x_1)$$

Definición 2.4.1

Dados los nodos $\{x_i\}_{i=0}^{n-1}$, llamamos polinomios elementales de Newton a

$$\begin{cases} N_0(x) = 1 \\ N_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i) \quad k = \{0, \dots, n\} \end{cases}$$

Observación 2.4.1.

- $\{N_k\}_{k=0}^n$ son una base de \mathcal{P}_n .
- Para calcular $N_{k+1}(\bar{x})$, puedo reutilizar el valor de $N_k(\bar{x})$.

Teorema 2.4.1

Sean $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ con $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$. Entonces

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k N_k(x) = P_{n-1}(x) + a_n N_n(x),$$

donde

$$\begin{cases} a_0 = y_0 \\ a_k = \frac{y_k - P_{k-1}(x_k)}{N_k(x_k)}. \end{cases}$$

Demostración.

- $P_0(x_0) = a_0 N_0(x_0) = y_0 \cdot 1 = y_0.$
- Supongamos que $P_{m-1}(x_i) = y_i$ para $i = 0, \dots, m-1$ y $m = 1, \dots, n.$
- Entonces, si $i = 0, \dots, n-1,$

$$P_n(x_i) = \sum_{k=0}^n a_k N_k(x_i) = \underbrace{P_{m-1}(x_i)}_{y_i} + a_n \underbrace{N_n(x_i)}_0 \stackrel{(1)}{=} y_i.$$

Donde en (1) $x_i = \prod_{k=0}^{n-1} (x - x_k).$ Si $i = n,$

$$P_n(x_n) = P_{n-1}(x_n) + a_n N_n(x_n) = P_{n-1}(x_n) + \frac{y_n - P_{n-1}(x_n)}{N_n(x_n)} \cdot N_n(x_n) = y_n.$$

□

Observación 2.4.2.

- Es un método iterativo.
- Mejora Lagrange (computacionalmente).
- Para calcular a_k desde a_{k-1} solo necesito evaluar dos polinomios

$$P_{k-1}(x_k) \quad N_k(x_k).$$

¿Podemos mejorar esto computacionalmente? Newton lo hizo.

Teorema 2.4.2: Teorema de las diferencias divididas de Newton

Sean $\{(x_i, f(x_i))\}$ con $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$ y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$ Entonces

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f[x_0, \dots, x_k] N_k(x).$$

Tal que $\begin{cases} f[x_0] = f(x_0) \\ f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0} \end{cases}$

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3		Etapa n	Etapa n + 1
$f(x_0) = f[x_0]$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$...	$f[x_0, \dots, x_{n-1}]$	$f[x_0, \dots, x_n]$
$f(x_1) = f[x_1]$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$...	$f[x_1, \dots, x_n]$	0
$f(x_2) = f[x_2]$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_2, x_3, x_4]$...	0	0
\vdots	\vdots	\vdots	\ddots	\vdots	\vdots
$f(x_{n-2}) = f[x_{n-2}]$	$f[x_{n-2}, x_{n-1}]$	$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$...	0	0
$f(x_{n-1}) = f[x_{n-1}]$	$f[x_{n-1}, x_n]$	0	...	0	0
$f(x_n) = f[x_n]$	0	0	...	0	0

Así,

$$f[x_i, \dots, x_{i+j}] = \begin{cases} f(x_i) & \text{si } j = 0 \\ \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+j}] - f[x_i, \dots, x_{i+j-1}]}{x_i - x_{i+j}} & \text{si } j \neq 0. \end{cases}$$

Capítulo III

Integración numérica

Introducción

En este capítulo nuestro objetivo será, dada una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{C}(\mathbb{R})$, aproximar el valor de

$$\int_a^b f(x) dx$$

conocidos los valores $f(x_0), \dots, f(x_n)$ para $x_i \in [a, b]$ mediante métodos numéricos.

Esto será útil principalmente cuando la función f es conocida solo en ciertos puntos o cuando la evaluación exacta de la integral resulta difícil o imposible. La integración numérica es fundamental en numerosas aplicaciones, especialmente cuando se trabaja con datos experimentales o funciones sin primitivas elementales.

Comenzaremos con la fórmula del punto medio, un método simple basado en evaluar la función en el punto medio de cada subintervalo. Aunque elemental, proporciona una buena aproximación en muchos casos prácticos.

A continuación, introduciremos la fórmula del trapecio, que aproxima el área bajo la curva mediante trapecios. Este método también es fácil de implementar. Estudiaremos también el error asociado.

Finalmente, presentaremos la fórmula de Simpson, que utiliza aproximaciones cuadráticas para lograr una mayor precisión.

Cabe mencionar que todos los métodos aquí vistos son deterministas, es decir, siempre que computemos la aproximación dará el mismo resultado. Pero existen métodos no deterministas como el método de Montecarlo, que se basa en tomar muestras aleatorias de la función.

Este capítulo proporciona herramientas básicas pero poderosas para la evaluación numérica de integrales, esenciales para resolver problemas en física, ingeniería, estadística y muchas otras disciplinas.

Ejemplo 3.0.1. “Sumas de Riemann”

- Dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos I_1, \dots, I_n . Dados $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, los intervalos

$$I_i = [x_{i-1}, x_i]$$

Figura 3.1: Representación de la cuadratura tipo suma de Riemann utilizando nodos derechos.

de tal manera que

$$[a, b] = \bigcup_{i=1}^n I_i.$$

Aproximamos

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{I_i} f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \underset{f(x) \approx f(x_i), x_i \in I_i}{\approx} \sum_{i=1}^n f(x_i)(x_i - x_{i-1}) = Q[f].$$

O también

$$f(x_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx = f(x_i)(x_i - x_{i-1}).$$

$Q[f]$ es una cuadratura y los $(x_i - x_{i-1})$ son los pesos de la cuadratura.

- ¿Cómo de buena es esta aproximación?

$$\begin{aligned} E[f] &= \int_a^b f(x) dx - Q[f] \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - \underbrace{\sum_{i=1}^n f(x_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx}_{\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_i) dx} \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \underbrace{(f(x) - f(x_i))}_{(1)} dx \end{aligned}$$

(1): $P_0(x) \equiv$ Polinomio interpolador de orden 0 que pasa por $(x_i, f(x_i))$

Además,

$$\max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x) - P_0^i(x)| \leq \max_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} |f'(\xi_i)| \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} |x - x_i| = \max_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} |f'(\xi_i)| |x_i - x_{i-1}|.$$

Así,

$$\begin{aligned}
 |E[f]| &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - P_0^i(x)| dx \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \max_{\xi \in [x_{i-1}, x_i]} |f'(\xi)| |x_i - x_{i-1}| \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx \\
 &\leq \max_{\xi \in [a, b]} |f'(\xi)| \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \\
 &= \max_{\xi \in [a, b]} |f'(\xi)| \sum_{i=1}^n |I_i|^2 \\
 &\leq \max_{\xi \in [a, b]} |f'(\xi)| \max_{j=1, \dots, n} |I_j| \underbrace{\sum_{i=1}^n |I_i|}_{b-a} \\
 &= \max_{\xi \in [a, b]} |f'(\xi)| (b-a) \max_{i=1, \dots, n} |I_i|
 \end{aligned}$$

¿Qué nodos queremos tomar? Un ejemplo podrían ser los nodos equi-espaciados, que vienen dados por

$$x_i = a + i \frac{b-a}{n} \quad i = 0, \dots, n.$$

De esta forma, el error verifica

$$|E(f)| \leq \max_{\xi \in [a, b]} |f'(\xi)| (b-a) \frac{(b-a)}{n} = \max_{\xi \in [a, b]} |f'(\xi)| \frac{(b-a)^2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Definición 3.0.1: Tipos de cuadratura

Hay dos tipos de cuadratura:

- **Cuadratura simple:** Se sustituye la función por su interpolador y se integra.
- **Cuadratura compuesta:** Se hace lo anterior para varios subintervalos.

Observación 3.0.1. Hay que ver el error de ambos, pero si sustituyes por un polinomio interpolador de orden alto necesitas derivadas de orden mayor, mientras que si divides en varios intervalos y usas polinomios de menor orden (por ejemplo, lineales) no necesitas derivadas de tanto orden.

Definición 3.0.2

Dados unos nodos $\{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$ y unos pesos $\{\omega_i\}_{i=0}^n \subset \mathbb{R}$ se define una cuadratura para $\int_a^b f(x) dx$ como

$$Q[f] = \sum_{i=0}^n f(x_i) \omega_i,$$

expresando su error como

$$E[f] = \int_a^b f(x) dx - Q[f].$$

Además, se dice que una cuadratura Q es de orden m si

$$\forall P_m \in \mathcal{P}_m \text{ se tiene que } E[P_m] = 0 \quad \left(\int_a^b P_m(x) dx = Q[P_m] \right).$$

Observación 3.0.2. Las sumas de Riemann solo coinciden con la integral si f es una función constante. Que coinciden en ese caso se ve por la cota anterior del error, que tiene a f' en la fórmula.

3.1. Fórmula del punto medio

Definición 3.1.1: Fórmula del punto medio

En el intervalo $[a, b]$ considero solo un nodo ($n = 0$),

$$x_0 = \frac{a+b}{2}.$$

Así, la fórmula de cuadratura resulta

$$Q[f] = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a).$$

Ejercicio 3.1.1. Demostrar que, en el caso anterior,

$$|E[f]| \equiv \text{“Más o menos” lo mismo que antes.}$$

Esto implica que Q podría ser de orden 0. Sin embargo, en breve veremos que no es así.

Observación 3.1.1. Sea $P_1 \in \mathcal{P}_1$. En la siguiente figura parece que los errores a la izquierda y a la derecha del punto se compensan, con lo que vemos que es probable que Q sea en realidad de orden 1.

Figura 3.2: Fórmula del punto medio aplicada a $f(x) = 2(x-1)$.

Por ello, el anterior ejercicio es subóptimo. Ahora, veamos analíticamente que esto pasa si y sólo si el punto elegido es el punto medio:

Sea $f(x) = \alpha x + \beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \alpha \int_a^b x dx + \beta \int_a^b dx \\ &= \alpha \frac{b^2 - a^2}{2} + \beta(b-a) \\ &= \alpha \frac{(b+a)(b-a)}{2} + \beta(b-a) \\ &= \left(\alpha \frac{b+a}{2} + \beta \right) (b-a) \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) (b-a) \\ &= Q[f]. \end{aligned}$$

Ejemplo 3.1.1. Buscar una cota de error como la de antes pero que dependa de la segunda derivada y no de la primera.

Demostración.

$$\begin{aligned} E[f] &= \int_a^b f(x) dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) \\ &= \int_a^b \left(f(x) - \overbrace{f\left(\frac{a+b}{2}\right)}^{P_0(x)} \right) dx \\ &= \int_a^b f'(\xi) \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx. \end{aligned}$$

Así,

$$|E[f]| \leq \max_{\xi \in [a,b]} |f'(\xi)| \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx \leq \max_{\xi \in [a,b]} |f'(\xi)| \frac{(b-a)^2}{4},$$

donde hemos usado que

$$\int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(\frac{a+b}{2} - x \right) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx = \frac{(b-a)^2}{4}.$$

□

Demostración.

$$\begin{aligned} E[f] &= \int_a^b f(x) dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) \\ &= \int_a^b \left(f(x) - \overbrace{f\left(\frac{a+b}{2}\right)}^{P_0(x)} \right) dx \\ &= \int_a^b f' \left(\frac{a+b}{2} \right) \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx + \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 dx \\ &= \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 dx \end{aligned}$$

Así, observamos que

$$|E[f]| \leq \frac{\max_{\xi \in [a,b]} |f''(\xi)|}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 dx = \max_{\xi \in [a,b]} |f''(\xi)| \frac{(b-a)^3}{24}.$$

Antes usamos que

$$\int_a^b f' \left(\frac{a+b}{2} \right) \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx = f' \left(\frac{a+b}{2} \right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx = f' \left(\frac{a+b}{2} \right) \frac{\left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2}{2} \Big|_a^b = 0,$$

además de usar Taylor

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) \left(x - \frac{a+b}{2} \right) + \frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2.$$

□

Figura 3.3: Ilustración del desarrollo de Taylor para estimar el error en la fórmula del punto medio. La diferencia entre las áreas bajo ambas curvas representa el error de aproximación, acotado en términos de $f''(\xi)$.

Definición 3.1.2: Cuadratura del valor medio compuesta

Empezamos dividiendo $[a, b]$ en subintervalos del mismo tamaño

$$[a, b] = \bigcup_{i=1}^n [x_{i-1}, x_i] \quad x_i = a + i \frac{b-a}{n}.$$

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \overbrace{(x_i - x_{i-1})}^{\frac{b-a}{n}} f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right).$$

Así,

$$\begin{aligned} |E[f]| &= \left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right)) dx \right| \\ &\leq \max_{(1) \xi \in [a, b]} |f''(\xi)| \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - x_{i-1})^3}{24} \\ &= \max_{\xi \in [a, b]} \left| f''(\xi) \left(\frac{b-a}{n}\right)^3 \frac{1}{24} \sum_{i=1}^n 1 \right| \\ &= \max_{\xi \in [a, b]} |f''(\xi)| \frac{(b-a)^3}{24n^2}. \end{aligned}$$

(1): Utilizando lo anterior.

Figura 3.4: Cuadratura del valor medio compuesta.

3.2. Fórmula del trapecio

Aproximamos

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + f(b)}{2} (b-a) = Q[f].$$

Estamos cambiando f por su interpolador lineal $(a, f(a)), (b, f(b))$.

Figura 3.5: Fórmula del trapecio aplicada a $f(x) = \log(x)$.

Sea $P_1 \in \mathcal{P}_1$ que interpola f en $(a, f(a)), (b, f(b))$.

$$P_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Así,

$$Q[f] = \int_a^b P_1(x) dx = \dots = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a).$$

Por otro lado,

$$E[f] = \int_a^b f(x) dx - Q[f] = \int_a^b (f(x) - P_1(x)) dx.$$

Por lo que podemos calcular el error de interpolación:

$$|f(x) - P_1(x)| = \frac{|f^{(2)}(\xi)|}{2} |(x - a)(x - b)| \leq \frac{\max_{\xi \in [a, b]} |f^{(2)}(\xi)|}{2} |(x - a)(x - b)|.$$

Así,

$$\begin{aligned} |E[f]| &\leq \int_a^b |f(x) - P_1(x)| dx \\ &\leq \frac{\max_{x \in [a, b]} |f^{(2)}(x)|}{2} \underbrace{\int_a^b |(x - a)(x - b)| dx}_{\int_a^b (x - a)(b - x) dx = \dots = \frac{(b - a)^3}{6}} \\ &\leq \frac{\max_{x \in [a, b]} |f^{(2)}(x)|}{12} (b - a)^3 \end{aligned}$$

Ejercicio 3.2.1. Escribir la fórmula compuesta.

Ejercicio 3.2.2. ¿Es mejor o peor que el punto medio?

3.3. Fórmula de Simpson

En $[a, b]$ interpolamos en $(a, f(a)), (\frac{a+b}{2}, f(\frac{a+b}{2})), (b, f(b))$. Así, aproximamos

$$f(x) \approx P_2(x) = f(a) + \frac{f(\frac{a+b}{2}) - f(a)}{\frac{a+b}{2} - a}(x - a) + \frac{f(b) - P_1(b)}{(b - a)(b - \frac{a+b}{2})}(x - a) \left(x - \frac{a + b}{2}\right).$$

Teniendo como resultado

$$Q[f] = \int_a^b P_2(x) dx = \dots = \frac{b - a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a + b}{2}\right) + f(b) \right)$$

Ejercicio 3.3.1. Demostrar que esta cuadratura es de orden 3, mediante un argumento similar al que empleamos con anterioridad.

Figura 3.6: Fórmula de Simpson aplicada a $f(x) = e^{3x} + 1$.

Proposición 3.3.1. Sean $\{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$, con $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$. Entonces, $\forall m \in \{0, \dots, n\}$, $\exists \{\omega_j\}_{j=0}^n \subset \mathbb{R}$ tal que Q es de orden m . Además, si $m = n$, la cuadratura es única.

Demostración. Basta con que sea exacta para x^m $m \in \{0, \dots, n\}$

Como

$$P_m(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i,$$

entonces

$$\int_a^b P_m(x) dx = \sum_{i=0}^m a_i \int_a^b x^i dx.$$

Además,

$$Q[P_m] = \sum_{i=0}^m a_i Q[x^i].$$

Así, buscamos que

$$Q[x^i] = \int_a^b x^i dx \quad i = 0, \dots, m,$$

lo que equivale a

$$\sum_{j=0}^n (x_j)^i \omega_j = \int_a^b x^i dx \quad i = 0, \dots, m.$$

Este sistema es:

$$\begin{pmatrix} (x_0)^0 & (x_1)^0 & \cdots & (x_m)^0 & (x_{m+1})^0 & \cdots & (x_n)^0 \\ (x_0)^1 & (x_1)^1 & \cdots & (x_m)^1 & (x_{m+1})^1 & \cdots & (x_n)^1 \\ (x_0)^2 & (x_1)^2 & \cdots & (x_m)^2 & (x_{m+1})^2 & \cdots & (x_n)^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_0)^m & (x_1)^m & \cdots & (x_m)^m & (x_{m+1})^m & \cdots & (x_n)^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_0 \\ \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_m \\ \omega_{m+1} \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_a^b x^0 dx \\ \int_a^b x dx \\ \vdots \\ \int_a^b x^m dx \end{pmatrix}$$

Tenemos m ecuaciones con n incógnitas. □

Observación 3.3.1. No queremos resolver Vandermonde, es preferible aplicar Lagrange:

$$x^k = \sum_{j=0}^n (x_j)^k L_j(x) \implies \int_a^b x^k dx = \sum_{j=0}^n (x_j)^k \underbrace{\int_a^b L_j(x) dx}_{\omega_j}.$$

Capítulo IV

Métodos directos para sistemas lineales

Introducción

En este capítulo abordaremos los métodos directos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de la forma $Ax = b$, donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz cuadrada y $b \in \mathbb{R}^n$ es un vector columna. A diferencia de los métodos iterativos, los métodos directos buscan obtener la solución exacta (en aritmética exacta) en un número finito de pasos, mediante transformaciones algebraicas que preservan la equivalencia del sistema.

Comenzaremos con los sistemas más simples, como los sistemas diagonales y triangulares, cuya resolución se puede llevar a cabo de manera eficiente y directa. Luego introduciremos la eliminación gaussiana, uno de los algoritmos fundamentales en álgebra lineal computacional, que transforma cualquier sistema lineal en uno equivalente con matriz triangular superior, facilitando su resolución por sustitución regresiva.

A continuación, exploraremos las matrices de eliminación y matrices de permutación, herramientas clave en la factorización LU , así como los fundamentos teóricos que garantizan la existencia de esta descomposición. Finalmente, estudiaremos la forma generalizada $PA = LU$, que permite aplicar estos métodos incluso cuando se requieren permutaciones para evitar ceros en la diagonal.

Este capítulo sienta las bases para comprender tanto la teoría subyacente como la implementación práctica de algoritmos eficientes para resolver sistemas lineales, aspecto esencial en numerosas aplicaciones de la ingeniería, la física, las finanzas y la ciencia de datos.

Ejemplo 4.0.1. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 17 \\ 5 & 11 & 19 \\ 5 & 13 & 23 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 100 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Resolveremos el sistema empleando la regla de Cramer. Sabemos que

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}.$$
$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 \\ 10 & 11 & 19 \\ 100 & 13 & 23 \end{pmatrix}$$

Donde se ha sustituido la primera columna por b . Por ello, para resolver el sistema se requiere calcular $n + 1$ determinantes de matrices de orden $n \times n$. ¿Es esto muy costoso? Sea d_n el número de operaciones necesarias para hacer un determinante. Podemos ver que para el peor de los casos ($\forall a_{ij} \neq 0$) tenemos

$$d_n = n \cdot d_{n-1} + \underbrace{n}_{\text{Productos}} + \underbrace{(n-1)}_{\text{Sumas}}$$
$$\geq n d_{n-1} \geq n(n-1) d_{n-2}$$
$$\geq n(n-1) \cdot \dots \cdot 1 = n!$$

Obsérvese que el ordenador haría todos estos cálculos, a no ser que se le indicara de algún modo que hay ceros en la matriz y como debe actuar. Esto es muy costoso. Para ilustrarlo, el ordenador más potente del mundo tardaría en resolver un determinante 32×32 toda la historia del universo.

Ejemplo 4.0.2. Queremos calcular $\prod_{i=1}^n v_i$ sin bucles.

$$\log\left(\prod_{i=1}^n v_i\right) = \sum_{i=1}^n \log(v_i).$$

Por lo que

$$\prod_{i=1}^n v_i = \exp\left(\log\left(\prod_{i=1}^n v_i\right)\right) = \exp\left(\sum_{i=1}^n \log(v_i)\right)$$

Donde se ha usado la propiedad de los logaritmos $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$.

4.1. Sistemas diagonales y triangulares

En esta sección se empleará la siguiente notación:

- $\mathcal{M}_n \equiv$ Matriz de $\mathbb{R}^{n \times n}$.
- $\mathcal{I}_n \equiv$ Matrices de $\mathbb{R}^{n \times n}$ invertibles.

Sea $A \in \mathcal{I}_n$ diagonal, esto es

- $a_{ii} \neq 0 \quad i = 1, \dots, n$
- $a_{ij} = 0 \quad i \neq j$

Demostración.

$$A \in \mathcal{I}_n \iff |A| \neq 0 \iff \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0 \iff a_{ii} \neq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

□

Podemos resolver sistemas diagonales de forma sencilla:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \iff \begin{matrix} a_{11}x_1 = b_1 \\ \vdots \\ a_{nn}x_n = b_n \end{matrix} \iff \begin{matrix} x_1 = \frac{b_1}{a_{11}} \\ \vdots \\ x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \end{matrix} \iff x_i = \frac{b_i}{a_{ii}} \quad i = 1, \dots, n.$$

Por ello, necesitamos n operaciones.

Ahora veremos la solución de un sistema triangular superior. Sea $A \in \mathcal{I}_n$ triangular superior, es decir,

- $a_{ii} \neq 0 \quad i = 1, \dots, n$ (De nuevo $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0$)
- $a_{ij} = 0 \quad i > j$

Así, tenemos un sistema que se puede escribir matricialmente de la forma

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Así, el sistema resultante es

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ 0 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ 0 + 0 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \\ 0 + 0 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

La solución al sistema viene dada por

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{b_n}{a_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{b_{n-1} - a_{n-1,n}x_n}{a_{n-1,n-1}} \\ x_i &= \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}} \end{aligned}$$

Veamos el número de operaciones necesarias,

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=1}^n (1 + 2(i-1)) \\ &= n + 2 \sum_{i=1}^n i - 2n \\ &= -n + 2 \frac{(n+1)n}{2} \\ &= -n + n^2 - n = n^2. \end{aligned}$$

En sistemas generales obsérvese que, si podemos escribir

$$A = LU$$

con

$$\begin{aligned} L &\equiv \text{Matriz triangular inferior} \\ U &\equiv \text{Matriz triangular superior,} \end{aligned}$$

entonces podemos resolver

$$Ax = b$$

como

$$LUx = b \iff \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

Lo que son $2n^2$ operaciones más las asociadas a la transformación. Lo bueno de la transformación es que una vez la encontremos podremos utilizarla para resolver el sistema para cualquier b . Lo malo es que el orden de encontrarla es del orden de n^3 .

Ejemplo 4.1.1. Sean A, b tal que

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Queremos resolver $Ax = b$ lo que podemos escribir como

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 9 \\ 6x_1 + 7x_2 = 4 \end{cases} \xrightarrow{F_2 - F_2 - F_1} \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 9 \\ -3x_2 = -14 \end{cases}$$

Siendo ya este último un sistema triangular superior, con lo que llegamos a

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}_{L^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}}_U$$

Viendo esto, L^{-1} es triangular inferior, ¿esto implica L triangular inferior? Y teniendo L_1, L_2 como triangulares inferiores, ¿implica esto que $L_1 L_2$ es triangular inferior? En general será

$$PA = LU,$$

donde P será una permutación.

4.2. Eliminación Gaussiana

Recordatorio y un nuevo punto de vista:

Ejemplo 4.2.1.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Buscamos escribir $Au = b$ como un sistema equivalente $\bar{A}u = \bar{b}$ con \bar{A} matriz triangular superior.

1. **a)** Como $a_{11} = 0$, permutamos las filas 1 y 2.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}}_{\mathcal{A}_1} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\beta_1}$$

Notar que $\mathcal{A}_1 = P_1 A$ y $\beta_1 = P_1 b$ tal que

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lo que hemos hecho:

$$Au = b \iff P_1 Au = P_1 b \iff \mathcal{A}_1 u = \beta_1$$

Observación 4.2.1. Si no queremos cambiar la solución del sistema, P_1 debe ser invertible; lo cual no presenta problema por ser $|P| = \pm 1$.

- b)** Eliminar por debajo de $(\mathcal{A}_1)_{11}$: $F_3 \rightarrow F_3 - F_1$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}}_{\mathcal{A}_1} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}}_{b_1}$$

Matriz de eliminación:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \det E_1 = 1$$

$$\mathcal{A}_1 u = \beta_1 \iff E_1 \mathcal{A}_1 u = E_1 \beta_1 \iff A_1 u = b_1$$

- c)** Combinando (1) y (2),

$$\begin{aligned} Au = b &\iff P_1 Au = P_1 b \\ &\iff E_1 P_1 Au = E_1 P_1 b \\ &\iff A_1 u = b_1 \end{aligned}$$

2. **a)** No hace falta permutar: $P_2 = I_n$

- b)** Eliminamos: $F_3 \rightarrow F_3 + F_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

En resumen,

$$\begin{aligned} Au = b &\iff (E_1P_1)A = (E_1P_1)b \\ &\iff \underbrace{(E_2P_2)(E_2P_1)}_{M \in \mathcal{I}_n} A = \underbrace{(E_2P_2)(E_2P_1)}_M b \end{aligned}$$

Hemos transformado $Au = b$ en un sistema equivalente de la forma

$$MAu = Mb,$$

donde (MA) es una matriz triangular superior.

Teorema 4.2.1: Eliminación Gaussiana

Sea $A \in \mathcal{I}_n$. Entonces, $\exists M \in \mathcal{I}_n$ tal que MA es triangular superior.

Observación 4.2.2. De hecho, sólo se necesita $A \in \mathcal{M}_n$.

Antes de probar esto, es necesario introducir algunos conceptos.

Definición 4.2.1: Matrices de permutación

P es una matriz de permutación si, para $A \in \mathcal{M}_n$, $B := PA$ se obtiene intercambiando dos filas de A . Donde la matriz de permutación P se define por sus entradas:

$$P_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si la fila } i \text{ se mapea a la columna } j \text{ en la permutación,} \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Esto asegura que P cumple la propiedad de ser ortogonal:

$$P^T P = I$$

y que su determinante es

$$\det(P) = \pm 1.$$

Así, P intercambia las filas i y j .

Lema 4.2.1.

1. $\det P = \pm 1$
2. $P = P^{-1}$

Demostración.

1. Si $i = j$,

$$P = I_n \implies \det P = \det I_n = 1$$

Si $i \neq j$,

$$\det P = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

2. Las columnas de P forman una base ortonormal de \mathbb{R}^n :

$$P^{-1} = P^t = P.$$

□

Definición 4.2.2: Matrices de eliminación

Sea $A \in \mathcal{M}_n$, tal que $a_{kk} \neq 0$. Se definen las matrices de eliminación como

$$E_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & & & \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & & \\ 0 & \cdots & 0 & l_{k+1,k} & 1 & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & 0 & l_{n,k} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (l_{ij})_{i,j=1}^n, \text{ con } l_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ -\frac{a_{ik}}{a_{kk}} & j = k, i > k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Así, obtenemos que

$$\underbrace{(E_{n-1}P_{n-1}) \cdots (E_1P_1)}_M Ax = (E_{n-1}P_{n-1}) \cdots (E_1P_1)b,$$

donde MA es triangular superior. Si no hubiera que permutar,

$$M = E_{n-1} \cdots E_1 \equiv \text{Triangular inferior.}$$

$$MA \equiv \text{Triangular superior.}$$

Entonces:

$$A = \underbrace{M^{-1}}_L \underbrace{MA}_U = LU.$$

Lema 4.2.2. Sea $A \in \mathcal{M}_n$ tal que $a_{kk} \neq 0$. Entonces,

1. $E_k \in \mathcal{I}_n$ ($\det E_k = 1$).
2. $B = E_k A$ es tal que $b_{ij} = 0$ si $j = k, i > k$.

Demostración.

1. Es directa.
2. Si $j = k, i > k$,

$$b_{ik} = \sum_{m=1}^n l_{im} a_{mk} = l_{ik} a_{kk} + l_{ii} a_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}} a_{kk} + 1 \cdot a_{ik} = 0.$$

□

Teorema 4.2.2

Sea $A \in \mathcal{I}_n$. Entonces $\exists M \in \mathcal{I}$ tal que MA es triangular superior.

Demostración. Como $A \in \mathcal{I}_n$, entonces

$$a_{i1} \neq 0, \text{ para algún } i = 1, \dots, n,$$

pues en caso contrario $\det A = 0$. Por ello, $\exists P_1$ matriz de permutación tal que

$$\mathcal{A}_1 = P_1 A$$

satisface $(\mathcal{A}_1)_{i1} \neq 0$. Asimismo, $\exists E_1$ matriz de eliminación E_1 tal que

$$A_1 = E_1 \mathcal{A}_1$$

satisface $(A_1)_{i1} = 0$ si $i > 1$.

Supongamos ahora por inducción que $\exists A_k$ tal que

$$A_k = (E_k P_k) \cdots (E_1 P_1) A,$$

que nos lleva a la siguiente situación:

$$A_k = \left(\begin{array}{c|c} S & R \\ \hline 0 & C \end{array} \right),$$

con $S \in \mathcal{M}_k$ triangular superior, $0 \in \mathcal{M}_{n-k,k}$ de ceros, $R \in \mathcal{M}_{k,n-k}$, $C \in \mathcal{M}_{n-k,n-k}$. Claramente $\exists c_{i,k+1} \neq 0$ para $i \geq k+1$, pues en caso obtendríamos la contradicción

$$0 \neq \det A_k = \det S \cdot \det C = 0,$$

pues tendríamos que $\det C = 0$. Esto implica que $\exists P_{k+1}$ matriz de permutación y $\exists E_{k+1}$ matriz de eliminación como queríamos. Así, concluimos que

$$M = E_{n-1} P_{n-1} \cdots E_1 P_1$$

y MA es triangular superior. □

Corolario 4.2.1. Sea $A \in \mathcal{M}_n$. Entonces $\exists M \in \mathcal{I}_n$ tal que MA es triangular superior y el sistema $Ax = b$ es equivalente a

$$(MA)x = Mb.$$

Demostración. Solo había usado que $A \in \mathcal{I}_n$ para permutar un elemento distinto de 0 a la diagonal. Si en la etapa k no lo hubiese, basta tomar

$$P_k = I_n \quad E_k = I_n.$$

□

Nota: También podemos calcular A^{-1} con este método (Gauss-Jordan).

- Empezamos con

$$AX = I \quad X \in \mathcal{M}_n \text{ (de incógnitas).}$$

- Aplicamos Gauss:

$$M = E_{n-1} P_{n-1} \cdots E_1 P_1,$$

y

$$\underbrace{(MA)}_{\text{T. superior}} X = MI = M.$$

- Eliminamos por arriba en MA :

$$\tilde{M} = \tilde{E}_2 \cdots \tilde{E}_n.$$

Así,

$$\tilde{M} M A X = \tilde{M} M,$$

obteniendo que

$$D = \tilde{M} M A$$

es una matriz diagonal.

$$DX = \tilde{M} M$$

$$X = D^{-1} \tilde{M} M$$

4.3. Factorizaciones $A = LU$ y $PA = LU$

- Si podemos escribir $A = LU$, entonces resolver $Ax = b$ es fácil ($LUx = b$).
- Sin embargo, esto no siempre es posible. Lo que sí es posible es obtener $PA = LU$, donde P es una matriz producto de matrices de permutación.

Teorema 4.3.1

Sea $A \in \mathcal{M}_n$. Entonces $\exists P, L, U \in \mathcal{M}_n$ tal que

$$PA = LU,$$

con

$P \equiv$ Producto de matrices de permutación.

$U \equiv$ Matriz triangular superior.

$L \equiv$ Matriz triangular inferior con unos en la diagonal.

Si en eliminación Gaussiana no hemos tenido que permutar (intercambiar filas), tenemos que

$$A = \underbrace{(E_{n-1} \cdots E_1)^{-1}}_L \underbrace{(E_{n-1} \cdots E_1)}_U A,$$

donde

$L \equiv$ Inversa de producto de triangulares inferiores

\equiv Triangular inferior (además con unos en su diagonal)

y

$U := MA \equiv$ Triangular superior.

Lema 4.3.1. Dada la matriz de eliminación $\bar{E}_k = I_n + \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T$, con

$$\mathbf{l}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ l_{k+1,k} \\ \vdots \\ l_{n,k} \end{pmatrix} \quad \mathbf{e}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

donde el 1 en \mathbf{e}_k es el k -ésimo elemento, se verifican:

1. $\bar{E}_k \in \mathcal{I}_n$.
 $(\bar{E}_k)^{-1} = I_n - \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T$
2. $\bar{E}_1 \cdots \bar{E}_{n-1} = I_n + \mathbf{l}_1 \mathbf{e}_1^T + \dots + \mathbf{l}_{n-1} \mathbf{e}_{n-1}^T$. Esto último es útil porque en lugar de tener que multiplicar matrices simplemente debemos ir actualizando algunas entradas de la matriz.

Demostración.

1. $\det E_k = 1$, por lo que $E_k \in \mathcal{I}_n$.

$$(I_n + \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T)(I_n - \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T) = I_n + \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T - \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T - \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T = I_n,$$

ya que

$$\mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T \mathbf{l}_k \mathbf{e}_k^T = \mathbf{l}_k \underbrace{(\mathbf{e}_k^T \mathbf{l}_k)}_0 \mathbf{e}_k^T = 0,$$

pues los $n - k$ últimos elementos de \mathbf{e}_k^T son 0 y los k primeros elementos de \mathbf{l}_k son 0.

2. ■ Caso base:

$$\bar{E}_1 \bar{E}_2 = (I_n + \mathbf{l}_1 \mathbf{e}_1^T)(I_n + \mathbf{l}_2 \mathbf{e}_2^T) = I_n + \mathbf{l}_1 \mathbf{e}_1^T + \mathbf{l}_2 \mathbf{e}_2^T + \mathbf{l}_1 \mathbf{e}_1^T \mathbf{l}_2 \mathbf{e}_2^T = I_n + \mathbf{l}_1 \mathbf{e}_1^T + \mathbf{l}_2 \mathbf{e}_2^T + \mathbf{l}_1.$$

- Terminar la prueba por inducción.

□

Observación 4.3.1. El resultado anterior nos asegura que $L = \overline{E}^{-1} \cdot \dots \cdot \overline{E}_{n-1}^{-1} = \text{Id} - \mathbf{l}_1 \mathbf{e}_1^T - \dots - \mathbf{l}_{n-1} \mathbf{e}_{n-1}^T$

Hasta aquí estamos bajo la hipótesis de no hace falta permutar.

Teorema 4.3.2

Sea $A \in \mathcal{M}_n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. Los menores principales de A , δ_i con $i = 1, \dots, n$ son invertibles.
2. Los pivotes en eliminación Gaussiana son $\neq 0$.

En cualquiera de los casos anteriores, la descomposición $A = LU$ es única.

Observación 4.3.2. En la práctica, usar el criterio de los menores principales será demasiado costoso computacionalmente para nuestros intereses.

Demostración.

$$1 \implies 2:$$

Como $\delta_1 = a_{11}$, δ_1 matriz invertible implica que $a_{11} \neq 0$. Supongamos que

$$A_{k-1} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & u_{22} & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & u_{kk} & \\ \hline 0 & & & & D \end{array} \right)$$

Supongamos que $u_{kk} = 0$. Entonces,

$$\left| \begin{array}{cccc} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u_{kk} \end{array} \right| = 0.$$

Así,

$$\left| \begin{array}{cccc} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{kk} \end{array} \right| = 0,$$

lo que es una contradicción.

Ejercicio 4.3.1. Demostrar que

$$2 \implies 1.$$

Unicidad: Supongamos $L_1 U_1 = L_2 U_2$

$$L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1} \implies \begin{cases} L_2^{-1} L_1 = \text{Id} \\ U_2 U_1^{-1} = \text{Id} \end{cases} \implies \begin{cases} L_2 = L_1 \\ U_2 = U_1 \end{cases},$$

donde hemos usado que $L_2^{-1} L_1$ es triangular inferior con 1 en la diagonal y $U_2 U_1^{-1}$ es triangular superior. \square

Demostración. $PA = LU$ Eliminación Gaussiana: $U = E_{n-1} P_{n-1} \dots E_1 P_1 A$ (triangular superior). Sea $P = P_{n-1} \dots P_1$, con lo que

$$P^{-1} = (P_{n-1} \dots P_1)^{-1} = P_1^{-1} \dots P_{n-1}^{-1} = P_1 \dots P_{n-1}.$$

Así,

$$U = \underbrace{E_{n-1} P_{n-1} \dots E_1 P_1}_{L^{-1}} P^{-1} P A.$$

¿ L^{-1} es triangular inferior con 1 en la diagonal?

$$\begin{aligned} L &= (E_{n-1}P_{n-1} \cdots E_1P_1P^{-1})^{-1} \\ &= PP_1E_1^{-1} \cdots P_{n-2}E_{n-2}^{-1}P_{n-1} \underbrace{E_{n-1}^{-1}}_{\mathcal{E}_{n-1}}, \end{aligned}$$

donde \mathcal{E}_{n-1} es triangular inferior con unos en la diagonal. Así,

$$E_{n-2}^{-1}P_{n-1} = P_{n-1} \underbrace{P_{n-1}E_{n-2}^{-1}P_{n-1}}_{\mathcal{E}_{n-2}},$$

con \mathcal{E}_{n-1} triangular inferior. □

Lema 4.3.2. Sea P_l la matriz de permutación que cambia las filas i y j con $j \geq i > k$. Entonces,

$$P_l E_k P_l = \text{Id} + \hat{\mathbf{1}}_k \mathbf{e}_k^T$$

Donde $\hat{\mathbf{1}}_k \equiv \mathbf{1}_k$ con las filas i y j cambiadas.

Demostración.

$$P_l E_k P_l = P_l (I_n + \mathbf{1}_k \mathbf{e}_k^T) P_l = \text{Id} + \underbrace{(P_l \mathbf{1}_k)}_{\hat{\mathbf{1}}_k} \underbrace{(\mathbf{e}_k^T P_l)}_{\mathbf{e}_k^T}$$

□

Vemos que

$$\begin{aligned} L &= PP_1E_1^{-1} \cdots P_{n-2}P_{n-1}\mathcal{E}_{n-2}\mathcal{E}_{n-1} \\ &= PP_1E_1^{-1} \cdots P_{n-3}E_{n-3}P_{n-2}P_{n-1}\mathcal{E}_{n-2}\mathcal{E}_{n-1} \\ &= PP_1E_1^{-1} \cdots P_{n-3} \underbrace{P_{n-2}P_{n-1}P_{n-1}P_{n-2}}_I E_{n-3}P_{n-2}P_{n-1}\mathcal{E}_{n-2}\mathcal{E}_{n-1} \\ &= P_{n-1}P_{n-2}E_{n-3}P_{n-2}P_{n-1} \end{aligned}$$

Repetiendo el proceso:

$$\begin{aligned} L &= \underbrace{PP_1P_2 \cdots P_{n-1}}_{\text{Id}} \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2 \cdots \mathcal{E}_{n-1} \\ \mathcal{E}_k &= P_{n-1} \cdots P_{k+1} E_k P_{k+1} \cdots P_{n-1} \end{aligned}$$

4.4. Implementación $A = LU$

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}$$

con $j = i, \dots, n$.

$$l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}} \left(a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} u_{ki} \right)$$

con $j = i + 1, \dots, n$.

Demostración. **Observación 4.10** en el libro. □

Observación 4.4.1. El orden de computar $A = LU$ es n^3 .

Capítulo V

Normas de vectores y matrices

Introducción

En este capítulo estudiaremos el concepto de norma, una herramienta fundamental para medir el “tamaño” o “longitud” tanto de vectores como de matrices en espacios vectoriales. Las normas permiten cuantificar la magnitud de un objeto matemático y son esenciales para definir nociones de distancia, convergencia y estabilidad en Álgebra Lineal Numérica.

Comenzaremos revisando la desigualdad de Hölder, un resultado clásico que relaciona productos escalares y normas en espacios con dimensión finita, y que servirá de base para muchas de las propiedades posteriores. A continuación, exploraremos las normas vectoriales más comunes —como las normas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$ — y el efecto que tienen sobre la forma de las bolas unitarias, según el valor de p .

Esta sección presenta uno de los resultados más importantes sobre la equivalencia de normas, lo cual garantizará que las nociones de convergencia y continuidad no dependen de la norma escogida en este contexto.

Posteriormente, extenderemos el concepto de norma al espacio de matrices definiendo normas matriciales que están diseñadas para ser compatibles con la multiplicación de matrices. Definiremos tanto normas elementales como la de Frobenius, como también las normas inducidas, que se derivan de una norma vectorial. Veremos cómo calcularlas explícitamente en los casos más importantes y cómo se relacionan con propiedades espectrales de las matrices.

El objetivo de este capítulo es dotarnos de una base sólida para analizar el comportamiento numérico de algoritmos, ya que las normas son cruciales para evaluar errores, condiciones y estabilidad de los métodos computacionales.

5.1. Motivación

Sea $Ax = b$, este problema que requiere de invertir matrices, se puede expresar en función de un punto fijo.

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff (B + C)x = b \\ &\iff Cx = -Bx + b \\ &\iff B^{-1}Cx = -x + B^{-1}b \\ &\iff x = -B^{-1}Cx + B^{-1}b \end{aligned}$$

Obtenemos así que queremos resolver

$$x = f(x) \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Si definimos

$$x_{k+1} := f(x_k).$$

Usamos que en cualquier espacio normado hay métodos para el punto fijo. Si demostramos que

$$x_k \longrightarrow c \in \mathbb{R}^n \implies c = f(c),$$

- ¿Cuándo puedo asegurar que $x_k \rightarrow c$?
- ¿Cómo estimar $x_k - c$?

5.2. Normas en espacios vectoriales

Definición 5.2.1: Norma

Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o \mathbb{C} . Una norma es una función

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que se cumple

1. Positividad:

$$\|x\| \geq 0 \quad \|x\| = 0 \iff x = 0 \quad \forall x \in V.$$

2. 1-homogénea:

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\| \quad \forall x \in V \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}.$$

3. Desigualdad triangular:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in V.$$

Observación 5.2.1. Se verifica

$$\|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right| \quad \forall x, y \in V.$$

Definición 5.2.2: Normas p

Sea $V = \mathbb{K}^n$ (\mathbb{R}^n o \mathbb{C}^n) y $x \in V$ con $x = (x_1, \dots, x_n)$, $x_i \in \mathbb{K}$. Se definen las normas p como:

- $p \in [1, \infty)$ $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$
- $p = +\infty$ $\|x\|_\infty = \sup_{i=1, \dots, n} |x_i|$

Para poder asegurar esto es necesario probar que las funciones anteriores cumplen los axiomas para llamarlas normas. Hasta entonces las tratamos como funciones.

Ejercicio 5.2.1. Probar que el límite cuando $p \rightarrow \infty$ del caso finito es el caso cuando $p = \infty$.

Observación 5.2.2. Es fácil ver que $\|\cdot\|_p$ con $p \in [1, \infty) \cup \{\infty\}$ cumplen 1 y 2.

Teorema 5.2.1

Sea $V = \mathbb{K}^n$, $p \in [1, \infty) \cup \{\infty\}$ y $p' = \frac{p}{p-1}$, es decir, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Recordamos el producto interno

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^n.$$

Entonces, se cumple:

1. Desigualdad de Hölder: $|\langle x, y \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |y_i| \leq \|x\|_p \|y\|_{p'}$.
2. Desigualdad Triangular: $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$.

Observación 5.2.3.

$$\begin{aligned} p = 2 & \quad p' = 2 \\ p = 1 & \quad p' = \infty \\ p = \infty & \quad p' = 1 \end{aligned}$$

Definición 5.2.3: Convexidad

Decimos que f es convexa si

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b) \quad \forall t \in [0, 1].$$

Obsérvese que para que una función sea convexa no es necesario que tenga segunda derivada.

Demostración.

1. Desigualdad de Hölder

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |y_i|$$

Esta parte es trivial por desigualdad triangular para los números reales.

- Si $p = 1$ y $p' = \infty$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| |y_i| &\leq \sum_{i=1}^n \left(|x_i| \sup_{j=1, \dots, n} |y_j| \right) \\ &\leq \sup_{j=1, \dots, n} |y_j| \cdot \sum_{i=1}^n |x_i| \\ &= \|y\|_\infty \|x\|_1 \end{aligned}$$

- Si $p \in (1, \infty)$
 - (Desigualdad de Young) Si $a, b \geq 0$,

$$a \cdot b \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{p'} b^{p'}$$

Demostración. Si $a = 0$ o $b = 0$ es trivial. Si $a, b \neq 0$,

$$ab = e^{\log(ab)} = e^{\log(a) + \log(b)} = e^{\frac{1}{p} \log a^p + \frac{1}{p'} \log(b^{p'})} \stackrel{(1)}{\leq} \frac{1}{p} e^{\log(a)^p} + \frac{1}{p'} e^{\log(b)^{p'}}$$

(1): Usando el criterio de convexidad de la exponencial, ya que

$$e^{tA + (1-t)B} \leq te^A + (1-t)e^B \quad \text{si } t \in [0, 1],$$

además del hecho de que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

□

- Para el caso general, primero definimos

$$\xi_i = \frac{|x_i|}{\|x\|_p} \quad \eta_i = \frac{|y_i|}{\|y\|_{p'}}.$$

Además,

$$\frac{\sum_{i=1}^n |x_i| |y_i|}{\|x\|_p \|y\|_{p'}} = \sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{\|x\|_p} \frac{|y_i|}{\|y\|_{p'}} = \sum_{i=1}^n \xi_i \eta_i \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{p} \xi_i^p + \frac{1}{p'} \eta_i^{p'} \right) = \frac{1}{p} \underbrace{\sum_{i=1}^n \xi_i^p}_1 + \frac{1}{p'} \underbrace{\sum_{i=1}^n \eta_i^{p'}}_1 \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

donde en (1) usamos que

$$\sum_{i=1}^n \xi_i^p = \sum_{i=1}^n \frac{|x_i|^p}{\|x\|_p^p} = \frac{1}{\|x\|_p^p} \sum_{i=1}^n |x_i|^p = \frac{1}{\|x\|_p^p} \|x\|_p^p = 1$$

siendo de manera similar para $\sum_{i=1}^n \eta_i^{p'}$.

2. Desigualdad Triangular

- Si $p = 1$,

$$\begin{aligned} \|x + y\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| + |y_i| \\ &= \|x\|_1 + \|y\|_1. \end{aligned}$$

- Si $p = \infty$,

$$\begin{aligned} \|x + y\|_\infty &= \sup_{i=1, \dots, n} |x_i + y_i| \\ &\leq \sup_{i=1, \dots, n} (|x_i| + |y_i|) \\ &\leq \sup_{i=1, \dots, n} |x_i| + \sup_{i=1, \dots, n} |y_i|. \end{aligned}$$

- Si $p \in (1, \infty)$,

$$\begin{aligned} \|x + y\|_p^p &= \sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq \underbrace{\sum_{i=1}^n |x_i| |x_i + y_i|^{p-1}}_{(1)} + \underbrace{\sum_{i=1}^n |y_i| |x_i + y_i|^{p-1}}_{(2)} \\ &\stackrel{(3)}{\leq} (\|x\|_p + \|y\|_p) (\|x + y\|_p^{p-1}). \end{aligned}$$

(1): Desigualdad de Hölder,

$$\begin{aligned} &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^{(p-1)p'} \right)^{\frac{1}{p'}} \\ &= \|x\|_p \|x + y\|_p^{p-1} \end{aligned}$$

(2): Desigualdad de Hölder,

$$\leq \|y\|_p \|x + y\|_p^{p-1}$$

Donde, en ambas, hemos usado:

$$(p-1)p' = (p-1) \frac{p}{p-1} = p$$

y que

$$\frac{1}{p'} = \frac{p-1}{p}.$$

(3): Por (1) y (2)

□

5.3. Bolas en espacios vectoriales normados

Definición 5.3.1

Dado un espacio vectorial V , una norma $\|\cdot\|$, un centro $c \in V$ y un radio $r > 0$, se define la bola $B_{\|\cdot\|}(c, r) \subset V$ como

$$B_{\|\cdot\|}(c, r) = \{x \in V : \|x - c\| < r\}$$

Ejemplo 5.3.1. En la siguiente figura se muestran los bordes de las bolas unidad en el origen de las normas p en \mathbb{R}^2 . En ella observamos que $B_{\|\cdot\|_p}(c, r) \subset B_{\|\cdot\|_{p'}}(c, r)$ si $p < p'$.

Figura 5.1: Conjuntos $\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_p = 1\}$ para $p = 1, 2, 4, 10, \infty$.

Observación 5.3.1. Toda bola es una traslación y dilatación de

$$B_{\|\cdot\|}(0, 1).$$

Observemos que

$$B_{\|\cdot\|}(c, r) \stackrel{(1)}{=} c + rB_{\|\cdot\|}(0, 1) = \{x \in V : x = c + ry \text{ con } y \in B_{\|\cdot\|}(0, 1)\}$$

$$(1): \|x - c\| < r \iff \|ry\| < r \iff \|y\| < 1$$

Ejemplo 5.3.2.

- Si $p = 2$,

$$B_2(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\}.$$

- Si $p = \infty$,

$$B_\infty(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} < 1\}.$$

- Si $p = 1$,

$$B_1(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x_1| + |x_2| < 1\}.$$

Según incrementa p , la bola unidad incluye a las anteriores.

Ejercicio 5.3.1. Demostrar que si $1 \leq \alpha < \beta \leq \infty$, entonces

$$B_\alpha(0, 1) \subset B_\beta(0, 1).$$

Es decir,

$$\|x\|_\beta \leq \|x\|_\alpha.$$

Solución:

$$\begin{aligned}
\|x\|_\beta^\beta &= \sum_{i=1}^n |x_i|^\beta \\
&= \sum_{i=1}^n |x_i|^{\beta-\alpha} |x_i|^\alpha \\
&\leq \max_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i|^{\beta-\alpha} \sum_{i=1}^n |x_i|^\alpha \\
&= \|x\|_\infty^{\beta-\alpha} \|x\|_\alpha^\alpha \\
&\leq \|x\|_\alpha^{\beta-\alpha} \|x\|_\alpha^\alpha \\
&= \|x\|_\alpha^\beta
\end{aligned}$$

Ejercicio 5.3.2.

- Demostrar que $\|x\| = \|x\|_i + \|x\|_j$ es una norma.
- Demostrar que la norma que aplica normas distintas a coordenadas distintas es una norma.

Definición 5.3.2: Normas equivalentes

Dos normas $\|\cdot\|_a$ y $\|\cdot\|_b$ de un espacio vectorial son equivalentes si $\exists \underline{c}, \bar{c} > 0$ tal que

$$\underline{c}\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq \bar{c}\|x\|_a \quad \forall x \in V.$$

Es decir,

$$B_a\left(0, \frac{1}{\bar{c}}\right) \subset B_b(0, 1) \subset B_a\left(0, \frac{1}{\underline{c}}\right).$$

Teorema 5.3.1: Equivalencia de normas en espacios de dimensión finita

En un espacio vectorial de dimensión finita todas las normas son equivalentes. En otras palabras: Sea $V = \mathbb{K}^n$ y $\|\cdot\|$ una norma cualquiera. Entonces, $\exists \underline{c}, \bar{c} > 0$ tal que

$$\underline{c}\|x\|_1 \leq \|x\| \leq \bar{c}\|x\|_1 \quad \forall x \in V.$$

Demostración.

- ≤ derecha: Sea $\{e_i\}_{i=1}^n$ la base canónica de \mathbb{K}^n :

$$X = (x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \underset{\text{D.Triang.}}{\leq} \sum_{i=1}^n \|x_i e_i\| \underset{\text{1-homogénea}}{=} \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \text{máx}$$

- ≤ izquierda: Supongamos, por contradicción que $\forall \underline{c} \geq 0, \exists x \in \mathbb{K}^n$ tal que

$$\underline{c}\|x\|_1 > \|x\| \iff \frac{\|x\|_1}{\|x\|} > \frac{1}{\underline{c}}$$

De este modo, se verifica que

$$\sup_{x \in V} \frac{\|x\|_1}{\|x\|} = +\infty \implies \exists \{x^j\}_{j=1}^\infty \subset \mathbb{K}^n \text{ tal que } \frac{\|x^j\|_1}{\|x^j\|} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \infty$$

1. Sea $y^j = \frac{x^j}{\|x^j\|_1}$, entonces

- $\|y^j\|_1 = 1 \quad \forall j \left(\|y^j\|_1 = \left\| \frac{x^j}{\|x^j\|_1} \right\|_1 = \frac{1}{\|x^j\|_1} \|x^j\|_1 = 1 \right)$.
- $\|y^j\| = \frac{\|x^j\|}{\|x^j\|_1} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0$. (inversos)

2. Como $\|y^j\|_1 \leq 1$, entonces, por Bolzano Weierstrass (demostrar en \mathbb{R} y \mathbb{R}^n para normas arbitrarias!)

$$\exists y \in \mathbb{K}^n, \underbrace{\{y^{j_k}\}_{k=1}^\infty}_{\text{subsucesión}} \subset \mathbb{K}^n \text{ t.q. } \|y^{j_k} - y\|_1 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

3. $y = 0$

$$\|y\| = \|y^{j_k} + y - y^{j_k}\| \underset{\text{D.Triang.}}{\leq} \underbrace{\|y^{j_k}\|}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0} + \|y - y^{j_k}\| \leq \underbrace{\|y^{j_k}\|}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0} + \underbrace{\bar{c}\|y - y^{j_k}\|_1}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0} \xrightarrow{(2)} 0 \implies \|y\| = 0 \implies y = 0$$

4. $y \neq 0$

$$\underbrace{\left| \|y^{j_k}\|_1 - \|y - y^{j_k}\|_1 \right|}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1} \underset{\text{D.Triang.Inv.}}{\leq} \|y\|_1 \leq \underbrace{\|y^{j_k}\|_1}_{1} + \underbrace{\|y - y^{j_k}\|_1}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0} \xrightarrow{2} 1 \underset{\text{T.Sandw.}}{\implies} \|y\|_1 = 1 \implies y \neq 0$$

De esta forma llegamos a la contradicción $0 = y \neq 0$. □

Observación 5.3.2. Esto nos dice que cuando trabajamos en espacios vectoriales de dimensión finita, podemos usar cualquier norma (i.e. son equivalentes, por lo que cualquier resultado sirve para otra).

Observación 5.3.3. Volviendo a la condición para que dos normas sean equivalentes:

$$\underline{c}\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq \bar{c}\|x\|_a \quad \forall x \in V$$

esto es si y solo si

$$B_a\left(0, \frac{1}{\bar{c}}\right) \subset B_b(0, 1) \subset B_a\left(0, \frac{1}{\underline{c}}\right)$$

Demostración.

$$\|x\|_b < 1 \implies \underline{c}\|x\|_a < 1 \implies \|x\|_a < 1 \implies \|x\|_a < \frac{1}{\underline{c}}$$

tal que

$$\|x\|_a < \frac{1}{\underline{c}} \implies \|x\|_b \leq \bar{c}\|x\|_a < 1$$

Pero hasta aquí solo hemos demostrado una implicación, ¿se puede demostrar en el otro sentido? □

5.4. Normas de matrices

Definición 5.4.1

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y $\|\cdot\|$ una norma en \mathbb{K}^m , con $m = n^2$. Entonces $\|\cdot\|$ es una norma matricial si:

$$\|A \cdot B\| \leq \|A\| \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

Ejemplo 5.4.1. La norma de Frobenius se define como

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Veamos que es una norma matricial:

$$\begin{aligned} \|AB\|_F^2 &= \sum_{i,j=1}^n |(AB)_{ij}|^2 \\ &= \sum_{i,j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2 \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \sum_{i,j=1}^n \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right] \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \\ &= \|A\|_F^2 \|B\|_F^2 \end{aligned}$$

Ejemplo 5.4.2. Vemos que $\|A\|_\infty = \max_{i,j=1,\dots,n} |a_{ij}|$ es norma en \mathbb{R}^m con $m = n^2$. Sin embargo, tomando

$$A = B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

vemos que

$$\|AB\|_\infty = 2 \quad \|A\|_\infty \|B\|_\infty = 1 \cdot 1 = 1,$$

con lo que no es norma matricial.

Definición 5.4.2: Norma inducida

Dada una norma $\|\cdot\|$ en \mathbb{K}^n , se define la norma inducida en $\mathbb{K}^{n \times n}$ como

$$\|A\| = \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Proposición 5.4.1. Las normas inducidas son normas matriciales.

Demostración.

- $\|\cdot\|$ es una norma en \mathbb{K}^m con $m = n^2$.
- Observamos que $\|Ay\| \leq \|A\| \|y\|$:

$$\|Ay\| = \frac{\|Ay\|}{\|y\|} \|y\| \leq \left(\sup_{x \in \mathbb{K}^n} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \right) \|y\| = \|A\| \|y\|$$

- Observamos que

$$\begin{aligned} \|ABy\| &\leq \|A\| \|By\| \leq \|A\| \|B\| \|y\| \\ \Rightarrow \frac{\|ABy\|}{\|y\|} &\leq \|A\| \|B\| \quad \forall y \in \mathbb{K}^n \text{ con } y \neq 0 \\ \Rightarrow \|AB\| &= \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|B\|. \end{aligned}$$

□

Proposición 5.4.2. Las normas inducidas por $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ vienen dadas por

- $\|A\|_1 = \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$. Esto es, máximo de suma en valor absoluto de columnas.
- $\|A\|_\infty = \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$. Esto es, máximo de suma en valor absoluto de filas.

Demostración.

- Norma uno inducida. Probemos primero la desigualdad \leq , así bastará luego ver que se alcanza el valor que lo acota. Vemos que

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} \\ &= \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\sum_{i=1}^n |(Ax)_i|}{\sum_{j=1}^n |x_j|} \\ &= \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right|}{\sum_{j=1}^n |x_j|} \\ &\stackrel{\text{D.T.}}{\leq} \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j|}{\sum_{j=1}^n |x_j|} \\ &\leq \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\left(\max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \left(\sum_{j=1}^n |x_j| \right)}{\sum_{j=1}^n |x_j|} \\ &= \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|. \end{aligned}$$

Por ahora queda demostrado que $\|A\|_1 \leq \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |x_j|$. Vemos que se alcanza, pues

$$\|A\|_1 = \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} \geq \frac{\|A\mathbf{e}_k\|_1}{\|\mathbf{e}_k\|_1} = \sum_{i=1}^n |a_{ik}| \quad k = 1, \dots, n.$$

Entonces,

$$\|A\|_1 \geq \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

- Norma infinito inducida. Queda como ejercicio.

□

Proposición 5.4.3. La norma inducida por $\|\cdot\|_2$ viene dada por

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)},$$

donde $\lambda_{\max}(M) \equiv$ Máximo autovalor de M , y

$$A^* = \begin{cases} A^T & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \overline{A^T} & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

Observación 5.4.1.

- A^*A es una matriz simétrica, pues observamos que

$$(A^*A)^* = A^*A^{**} = A^*A.$$

- Es semi-definida positiva ($\langle A^*Ax, x \rangle = \langle Ax, Ax \rangle = \|Ax\|_2^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{K}$)

$$A^*Av = \lambda v \implies v^T A^*Av = \lambda \|v\|_2^2 \geq 0 \implies \lambda = \frac{v^T A^*Av}{\|v\|_2^2} \geq 0$$

Demostración.

- Sea $\{\mathbf{v}^j\}_{j=1}^n$ la base ortonormal de \mathbb{K}^n de los autovectores de A^*A , y λ_j sus autovalores, entonces, dado $x \in \mathbb{K}^n$

$$x = \sum_{j=1}^n c_j \mathbf{v}^j \quad \text{con } c_j \in \mathbb{K} \quad j = 1, \dots, n$$

Observación 5.4.2.

$$\|x\|_2^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n c_j \mathbf{v}^j, \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}^i \right\rangle = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n c_j c_i \langle \mathbf{v}^j, \mathbf{v}^i \rangle = \sum_{j=1}^n (c_j)^2 \underbrace{\|\mathbf{v}^j\|_2^2}_1 = \sum_{j=1}^n (c_j)^2$$

- Vemos que $\|Ax\|_2^2 = \sum_{j=1}^n c_j^2 \lambda_j$, pues

$$\begin{aligned} \|Ax\|_2^2 &= \langle Ax, Ax \rangle = (Ax)^*(Ax) \\ &= (x^* A^*)(Ax) = x^*(A^*A)x \\ &= \left\langle A^*Ax, x \right\rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n A^*A c_j \mathbf{v}^j, \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}^i \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{j=1}^n c_j \underbrace{(A^*A \mathbf{v}^j)}_{\lambda_j \mathbf{v}^j}, \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}^i \right\rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n c_j \lambda_j \mathbf{v}^j, \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}^i \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n c_j c_i \lambda_j \langle \mathbf{v}^j, \mathbf{v}^i \rangle = \sum_{j=1}^n c_j^2 \lambda_j. \end{aligned}$$

Con esto,

$$\|Ax\|_2^2 \leq \underbrace{\max_{j=1, \dots, n} \lambda_j}_{\lambda_{\max}(A^*A)} \sum_{j=1}^n \underbrace{c_j^2}_{\|x\|_2^2} = \lambda_{\max}(A^*A) \|x\|_2^2.$$

Así, concluimos este punto

$$\|A\|_2 = \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}.$$

- Por último,

$$\|A\|_2 \geq \frac{\|A \mathbf{v}_{\max}\|_2}{\underbrace{\|\mathbf{v}_{\max}\|_2}_1} = \sqrt{\langle A \mathbf{v}_{\max}, A \mathbf{v}_{\max} \rangle} = \sqrt{\langle A^*A \mathbf{v}_{\max}, \mathbf{v}_{\max} \rangle} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A) \langle \mathbf{v}_{\max}, \mathbf{v}_{\max} \rangle} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}.$$

□

Proposición 5.4.4. Toda norma inducida satisface

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Demostración.

$$\blacksquare \sup_{\substack{x \neq 0 \\ x \in \mathbb{K}}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\substack{x \neq 0 \\ x \in \mathbb{K}}} \left\| A \frac{x}{\|x\|} \right\| = \sup_{\|y\|=1} \|Ay\|.$$

- A es una función de \mathbb{K}^n en \mathbb{K}^n y es continua, pues

$$\|Ax - Az\| = \|A(x - z)\| \leq \|A\| \|x - z\|.$$

- Una función continua en un compacto (cerrado y acotado), que en este caso es $\{x \in \mathbb{K}^n : \|x\| = 1\}$, alcanza su máximo y su mínimo. □

Proposición 5.4.5. Si $A \in \mathcal{I}_n$, entonces

$$\|A^{-1}\| = \frac{1}{\min_{\|x\|=1} \|Ax\|}.$$

Demostración. Tomando $y = A^{-1}x$,

$$\|A^{-1}\| = \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|A^{-1}x\|}{\|x\|} = \sup_{\substack{y \in \mathbb{K}^n \\ y \neq 0}} \frac{\|y\|}{\|Ay\|} = \sup_{\substack{y \in \mathbb{K}^n \\ y \neq 0}} \frac{1}{\frac{\|Ay\|}{\|y\|}} = \frac{1}{\inf_{\substack{y \in \mathbb{K}^n \\ y \neq 0}} \frac{\|Ay\|}{\|y\|}} = \frac{1}{\min_{\|y\|=1} \|Ay\|}.$$

□

Observación 5.4.3. Con lo anterior, se puede ver que

$$\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}(A^*A)}}.$$

5.5. Condicionamiento de una matriz

En problemas de la forma $Ax = b$ queremos estudiar:

1. Dada A exacta y x con error, ¿cómo afecta a b ?
2. Dada A exacta y b con error, ¿cómo afecta a x (la solución del sistema)?
3. Dada A con error y b exacto, ¿cómo afecta a x ?

Definición 5.5.1

Sea $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, dados $x_0, \delta x_0 \in \mathbb{K}^n$, y sea $\hat{x}_0 = x_0 + \delta x_0$ tal que,

$$\delta f(x_0) = f(\hat{x}_0) - f(x_0).$$

Entonces, dada una norma $\|\cdot\|$ en \mathbb{K}^n definimos los errores relativos como:

1. $ER_{\|\cdot\|}(\hat{x}_0) = \frac{\|\delta x_0\|}{\|x_0\|}$
2. $ER_{\|\cdot\|}(f(\hat{x}_0)) = \frac{\|\delta f(x_0)\|}{\|f(x_0)\|}$

Asimismo, si el denominador de las expresiones anteriores fuera 0, nos quedaríamos solo con el numerador, aunque esto no nos será de interés.

Proposición 5.5.1. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ invertible y $f(x) = Ax$. Dada una norma $\|\cdot\|$ en \mathbb{K}^n y su norma inducida $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^{n \times n}$ se tiene que

$$ER(f(\hat{x}_0)) \leq \underbrace{\|A\| \|A^{-1}\|}_{(1)} ER(\hat{x}_0).$$

(1): Número de condición de la matriz $\kappa_{\|\cdot\|}(A)$.

Demostración.

$$\begin{aligned} \frac{ER(f(\hat{x}_0))}{ER(\hat{x}_0)} &= \frac{\frac{\|\delta f(x_0)\|}{\|f(x_0)\|}}{\frac{\|\delta x_0\|}{\|x_0\|}} \\ &= \frac{\|\delta f(x_0)\|}{\|\delta x_0\|} \frac{1}{\frac{\|f(x_0)\|}{\|x_0\|}} \\ &= \frac{\|A(\hat{x}_0 - x_0)\|}{\|\hat{x}_0 - x_0\|} \frac{1}{\frac{\|Ax_0\|}{\|x_0\|}} \\ &\leq \sup_{\|y\| \neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|} \frac{1}{\inf_{\|y\| \neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|}} \\ &= \|A\| \cdot \|A^{-1}\|. \end{aligned}$$

□

Observación 5.5.1. Sea $A \in \mathcal{I}_n$ simétrica, entonces

$$\kappa_2(A) = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}.$$

Demostración. Vemos que

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^T \cdot A)}{\lambda_{\min}(A^T \cdot A)}} = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^2)}{\lambda_{\min}(A^2)}} = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A)^2}{\lambda_{\min}(A)^2}}.$$

Sean (λ_j, v_j) los “autopares” de A . Entonces,

$$A^2 v_j = A A v_j = A \lambda_j v_j = \lambda_j A v_j = \lambda_j^2 v_j.$$

□

Resolución de las cuestiones iniciales del tema (1):

1. Queda resuelto por el teorema anterior.
2. Usamos que $Ax = b \iff x = A^{-1}b$ y

$$\kappa_{\|\cdot\|}(A^{-1}) = \|A^{-1}\| \cdot \|(A^{-1})^{-1}\| = \|A^{-1}\| \|A\| = \kappa_{\|\cdot\|}(A).$$

3. Usaremos

$$(A + \delta A)(x + \delta x) = b.$$

Sabiendo que si fuera exacto $Ax = b$, vemos que

$$Ax + A(\delta x) + \delta Ax + \underbrace{\delta A \delta x}_{\text{Pequeño}} = b.$$

Así,

$$A\delta x + \delta Ax \approx 0,$$

con lo que

$$\delta x \approx A^{-1} \delta Ax.$$

Y con ello,

$$\|\delta x\| \lesssim \|A^{-1}\| \|\delta A\| \|x\| \implies ER(x) \lesssim \|A\| \|A^{-1}\| ER(A).$$

Capítulo VI

Métodos iterativos para sistemas lineales

Introducción

En este capítulo se abordan los métodos iterativos como una alternativa eficiente para la resolución de sistemas lineales grandes y dispersos, donde los métodos directos pueden resultar costosos o inviables. El enfoque iterativo se basa en construir una sucesión de vectores que convergen a la solución del sistema, a partir de una estimación inicial.

Se comienza con la definición formal de convergencia de un método iterativo y se estudian las condiciones bajo las cuales esta ocurre, con especial atención al papel de la matriz de iteración y su radio espectral. Se demuestra que la convergencia está garantizada según el radio espectral de la matriz iterativa, y se introducen herramientas fundamentales como el teorema de Gelfand y la norma de Householder para analizar este comportamiento.

A continuación, se desarrollan distintas técnicas de splitting (descomposición de matrices), que permiten diseñar métodos iterativos concretos. Entre ellos, se presentan en detalle los métodos clásicos de Jacobi y Gauss-Seidel, incluyendo sus formulaciones matriciales y en componentes, así como condiciones suficientes de convergencia.

El capítulo proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para comprender y aplicar métodos iterativos en contextos donde la eficiencia computacional es clave, estableciendo así una base sólida para temas más avanzados como los métodos de relajación o los preconditionadores.

6.1. Motivación

Dados $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{K}^n$ queremos encontrar $x \in \mathbb{K}^n$ tal que $Ax = b$ por un método iterativo.

Ejemplo 6.1.1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \quad Ax = b$$

Vemos que

$$A = A_1 - A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Además,

$$Ax = b \iff (A_1 - A_2)x = b \iff A_1x = A_2x - b \iff_{A_1 \in \mathcal{L}_n} x = A_1^{-1}A_2x + A_1^{-1}b.$$

Con lo que buscamos resolver

$$x = Bx + C, \text{ con } B = A_1^{-1}A_2, C = A_1^{-1}b.$$

O también

$$(I - B)x = C.$$

Definición 6.1.1

De forma similar a como hicimos anteriormente, definimos la sucesión $\{x^k\}_{k=0}^\infty \subset \mathbb{K}^n$ con

$$x^{k+1} = Bx^k + C.$$

Si $x^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \underline{x}$, entonces $\underline{x} = B\underline{x} + C$, con lo que

$$A\underline{x} = b.$$

Supongamos que, dado un sistema lineal

$$Ax = b,$$

existe un sistema equivalente de la forma

$$(I - B)x = C \iff x = Bx + C.$$

(Si $A \in \mathcal{I}_n$, necesitamos $(I - B) \in \mathcal{I}_n$). Se define el método iterativo como

$$\begin{cases} x^{k+1} = Bx^k + C \\ x^0 \in \mathbb{K}^n \end{cases} \quad (\text{IT})$$

Definición 6.1.2

Se dice que un método iterativo (IT) es convergente si $\exists \underline{x} \in \mathbb{K}^n$ tal que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \underline{x} \quad \forall x^0 \in \mathbb{K}^n.$$

Es decir,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k - \underline{x}\| = 0,$$

donde no importa la norma que utilicemos, pues en \mathbb{K}^n , al ser de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.

Lema 6.1.1.

1. Si (IT) converge, entonces $\underline{x} = B\underline{x} + C$. Es decir, $A\underline{x} = b$.
2. Sea $e^k := x^k - \underline{x}$ el vector de error. Entonces,

$$e^k = B^k e^0.$$

3. El error está controlado por las normas de las potencias de B :

$$\|e^k\| = \|B^k e^0\| \leq \|B^k\| \|e^0\|.$$

Con lo que si $\|B^k\| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$ para alguna norma inducida, entonces

$$\|e^k\| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \quad \forall x_0 \in \mathbb{K}^n.$$

4. Una condición suficiente para que el método sea convergente es que

$$\|B\| < 1$$

para alguna norma inducida.

Demostración.

1. Si $x^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \underline{x}$, entonces

$$\|Bx^k - B\underline{x}\| = \|B(x^k - \underline{x})\| \leq \|B\| \|x^k - \underline{x}\| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0,$$

donde $\|\cdot\|$ denota la norma matricial inducida por $\|\cdot\|$. Así,

$$x^{k+1} = Bx^k + C \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \underline{x} = B\underline{x} + C.$$

2. Observamos que

$$\begin{aligned} e^k &= x^k - \underline{x} \\ &= (Bx^{k-1} + C) - (B\underline{x} + C) \\ &= B(x^{k-1} - \underline{x}) \\ &= Be^{k-1} \\ &= BB e^{k-2} \\ &= \dots \\ &= B^k e^0. \end{aligned}$$

3. Al enunciar la propiedad se demuestra directamente.

4. Basta ver que

$$\|e^k\| \leq \|B^k\| \|e^0\| = \|B^{k-1}B\| \|e^0\| \underset{\text{Norma matricial}}{\leq} \|B^{k-1}\| \|B\| \|e^0\| \leq \dots \leq \|B\|^k \|e^0\|.$$

□

6.2. Convergencia de los métodos iterativos

Teorema 6.2.1

Sea $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. El método iterativo (MI) converge.
2. $\rho(B) < 1$, donde $\rho(B) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ autovalor de } B\}$ es el radio espectral de B .
3. Existe una norma matricial inducida tal que $\|B\| < 1$.

Proposición 6.2.1. $\forall B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y $\forall \|\cdot\|$ norma inducida se tiene que

$$\rho(B) \leq \|B\|.$$

Demostración. Sea v un autovector de la matriz B con autovalor λ tal que tal que

$$|\lambda| = \rho(B),$$

lo que implica que

$$\rho(B)\|v\| = |\lambda|\|v\| = \|\lambda v\| = \|Bv\| \leq \|B\| \|v\|.$$

□

Observemos que llevamos probado $c \implies a, c \implies b$.

Teorema 6.2.2: Fórmula de Gelfand

Sea $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y $\|\cdot\|$ una norma inducida. Entonces,

$$\rho(B) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k}.$$

Demostración.

- $\rho(B)^k = \rho(B^k) \leq \|B^k\| \implies \rho(B) \leq \|B^k\|^{1/k} \forall k$. Aún no sabemos que el límite del término a la derecha existe, pero podemos asegurar que

$$\rho(B) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k}.$$

- Sea $\varepsilon > 0$, $\|\cdot\|_{B,\varepsilon}$ la norma de Householder. Por equivalencia de normas, $\exists c > 0$ tal que

$$\|A\| \leq c \|A\|_{B,\varepsilon} \quad \forall A \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Esto implica que

$$\begin{aligned} \|B^k\| &\stackrel{\text{Equivalencia}}{\leq} c \|B^k\|_{B,\varepsilon} \\ &\stackrel{\text{Norma}}{\leq} c \|B\|_{B,\varepsilon}^k \\ &\stackrel{\text{Householder}}{\leq} c(\rho(B) + \varepsilon)^k. \end{aligned}$$

Así,

$$\|B^k\|^{1/k} \leq c^{1/k}(\rho(B) + \varepsilon).$$

Como $c^{1/k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$, vemos que

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k} \leq \rho(B) + \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Esto implica que

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k} \leq \rho(B).$$

Con ello,

$$\begin{aligned} \rho(B) &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k} \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k} \leq \rho(B) \\ \implies \liminf_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k} &= \limsup_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k} = \rho(B). \end{aligned}$$

□

Corolario 6.2.1. Sea $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Entonces,

$$B^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \iff \rho(B) < 1.$$

Demostración. Corolario \implies

$$\rho(B^k) \stackrel{(1)}{\leq} \|B^k\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

donde en (1) hemos usado la proposición anterior. Además, $\rho(B^k) = \rho(B)^k$. Con ello, vemos que

$$\rho(B)^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \iff \rho(B) < 1.$$

\impliedby Por Gelfand, sabemos que $\forall \varepsilon > 0 \exists k_\varepsilon > 0$ tal que

$$\|B^k\| \leq (\rho(B) + \varepsilon)^k \quad \forall k > k_\varepsilon,$$

pues sabemos que

$$\begin{aligned} \|B^k\|^{1/k} - \rho(B) &< \varepsilon \\ \|B^k\|^{1/k} &< \rho(B) + \varepsilon \\ \|B^k\| &< (\rho(B) + \varepsilon)^k. \end{aligned}$$

Como $\rho(B) < 1$, entonces se tiene que $\exists \varepsilon > 0$ tal que $\rho(B) + \varepsilon < 1$, lo que implica que

$$(\rho(B) + \varepsilon)^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

con lo que

$$\|B^k\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

□

Teorema 6.2.3: Householder

Se verifica que $\forall B \in \mathbb{K}^{n \times n} \forall \varepsilon > 0$ existe una norma inducida

$$\|\cdot\|_{B,\varepsilon} \text{ tal que } \|B\|_{B,\varepsilon} < \rho(B) + \varepsilon.$$

Demostración.

1. $\exists U \in \mathbb{K}^{n \times n}$ unitaria $U^* = U^{-1}$ tal que

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

(esto es una forma de Jordan modificada para que U sea ortonormal) donde λ_i son los autovalores de A .

- 2.

$$D_\delta := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \delta^1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \delta^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \delta^n \end{pmatrix}$$

con lo que

$$D_\delta^{-1}U^{-1}AUD_\delta = (UD_\delta)^{-1}A(UD_\delta) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \delta t_{12} & \delta^2 t_{13} & \delta^3 t_{14} & \cdots & \delta^{n-1} t_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \delta t_{23} & \delta^2 t_{24} & \cdots & \delta^{n-2} t_{2n} \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \delta t_{34} & \cdots & \delta^{n-3} t_{3n} \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_4 & \cdots & \delta^{n-4} t_{4n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Escogemos $\delta > 0$ talque $\sum_{j=i+1}^n \delta^{i-j} |t_{ij}| < \varepsilon \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

3. Definimos la norma inducida

$$\|B\|_{B,\varepsilon} := \|(UD_\delta)^{-1}B(UD_\delta)\|_\infty.$$

Es decir, aplicamos la norma ∞ a la matriz $D_\delta^{-1}TD_\delta$ (que es similar a B), lo cual define una nueva norma inducida sobre matrices por cambio de base.

4. Ahora,

$$\|B\|_{B,\varepsilon} = \max_{i=1, \dots, n} \left(|\lambda_i| + \sum_{j=i+1}^n \delta^{j-i} |t_{ij}| \right) < \max_i |\lambda_i| + \varepsilon = \rho(B) + \varepsilon,$$

ya que $\rho(B) = \max_i |\lambda_i|$.

□

Del Teorema Principal (3-equivalencias)

Demostración. Un método iterativo converge si y solo si

$$\begin{aligned} U^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} U &\iff e^k = U^k - \bar{U} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \\ &\iff B^k e_0 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \quad \forall e_0 \\ &\iff B^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \\ &\iff \|B^k\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \\ &\iff \rho(B) < 1 \\ &\iff \exists \|\cdot\| \text{ t.q. } \|B\| < 1. \end{aligned}$$

□

6.3. Técnicas de splitting

La idea general es que dada $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ podemos escribir $A = M - N$ con $M, N \in \mathbb{K}^{n \times n}$, con lo que

- $Ax = b$ se escribe $Mx = Nx + b$.
- Si M invertible, tenemos

$$x = \underbrace{M^{-1}N}_B x + \underbrace{M^{-1}b}_C.$$

Así, nuestro objetivo será encontrar M, N tales que

- M sea fácil de invertir (o $My = x$ fácil de resolver).
- $\|M^{-1}N\| < 1$ para alguna norma inducida (Basta $\rho(M^{-1}N) < 1$).

El método de Jacobi

Podemos escribir

$$A = D + L + U,$$

donde D es la diagonal de A , L es la parte triangular inferior de A sin la diagonal y U es la parte triangular superior sin la diagonal.

Definición 6.3.1: Fórmula iterativa de Jacobi

Tomamos $M = D$ y $N = -(L + U)$, donde seguimos la notación de la introducción. Así, se obtiene

$$\begin{cases} x^{k+1} = -D^{-1}(L + U)x^k + D^{-1}b \\ x^0 \in \mathbb{K}^{n \times n}. \end{cases}$$

Observación 6.3.1.

1. Si $a_{ii} \neq 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$, entonces D es invertible y es trivial calcular su inversa.
2. Este método es fácil de implementar, pues tenemos

$$-(L + U)x^k = (-A + D)x^k = -Ax^k + Dx^k$$

y

$$-D^{-1}(L + U)x^k = D^{-1}(-A)x^k + x^k,$$

con lo que se tiene

$$x^{k+1} = D^{-1}(-Ax^k + b) + x^k.$$

En componentes, obtenemos

$$(x^{k+1})_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^m a_{ij}(x^k)_j \right) + (x^k)_i.$$

Vectorialmente, podemos escribir en MATLAB:

$$x^{k+1} = \mathbf{a} * (\mathbf{b} + Ax^k) + x^k.$$

El test de parada que usaremos será

$$\|x^{k+1} - x^k\|_2 < \varepsilon.$$

Definición 6.3.2: Matriz de diagonal estrictamente dominante

Decimos que una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es estrictamente dominante cuando verifica que

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m |a_{ij}| < |a_{ii}| \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Teorema 6.3.1

El método de Jacobi converge si y sólo si el radio espectral de la matriz de iteración

$$T_J = -D^{-1}(L+U)$$

es menor que 1, es decir

$$\rho(T_J) < 1.$$

Proposición 6.3.1. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Una condición suficiente para la convergencia del método de Jacobi es que la matriz A sea diagonal estrictamente dominante (pues esto implica que $\|B\|_\infty < 1$, con $B = M^{-1}N = -D^{-1}(L+U)$).

Demostración.

1. D es invertible ya que $\forall i \in \{1, \dots, n\}, |a_{ii}| > 0$.
2. $B = -D^{-1}(L+U)$

$$\begin{aligned} B_{ij} &= -\sum_{k=1}^n (D^{-1})_{ik} (L+U)_{kj} \\ &= -\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_{ik}} \delta_{ik} a_{kj} (1 - \delta_{kj}) \\ &= -\frac{1}{a_{ii}} \delta_{ii} a_{ij} (1 - \delta_{ij}) \\ &= \frac{a_{ij}}{a_{ii}} (\delta_{ij} - 1), \end{aligned}$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Así, vemos que

$$\begin{aligned} \|B\|_\infty &= \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |B_{ij}| \\ &= \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} (1 - \delta_{ij}) \\ &= \max_{i=1, \dots, n} \frac{1}{|a_{ii}|} \underbrace{\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|}_{< 1 \forall i} < 1. \end{aligned}$$

□

El método de Gauss-Seidel

Recordamos que en el método de Jacobi por componentes, realizábamos

$$(x^{k+1})_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} (x^k)_j \right).$$

Sin embargo, podríamos ir aprovechando las componentes de la iteración actual que ya hemos calculado, pues es de esperar que estén más cerca de la solución.

Definición 6.3.3: Iteración de Gauss-Seidel

Se define la iteración de Gauss-Seidel como

$$(x^{k+1})_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} (x^{k+1})_j - \sum_{j > i} a_{ij} (x^k)_j \right) \quad i = 1, \dots, n.$$

Observación 6.3.2. El método de Gauss-Seidel es un método de Splitting. Vemos que

$$a_{ii}(x^{k+1})_i + \sum_{j<i} a_{ij}(x^{k+1})_j = - \sum_{j>i} a_{ij}(x^k)_j + b_i.$$

Además,

$$\sum_{j=1}^i a_{ij}(x^{k+1})_j = - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}(x^k)_j + b_i.$$

Así, vemos que

$$\underbrace{(L+D)}_M x^{k+1} = \underbrace{-U}_N x^k + b.$$

De esta forma,

$$x^{k+1} = - \underbrace{(D+L)^{-1}U}_B x^k + (D+L)^{-1}b.$$

Proposición 6.3.2. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y sean $\{r_i\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}_+$.

$$\begin{cases} r_1 = \frac{1}{|a_{11}|} \sum_{j=2}^n |a_{1j}| \\ r_i = \frac{1}{|a_{ii}|} \left(\sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}| r_j + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}| \right). \end{cases}$$

Si $\max_{i=1, \dots, n} r_i < 1 \implies$ El (G-S) converge.

Observación 6.3.3.

- Si A es de diagonal estrictamente dominante, entonces el MGS converge.
- Si A tiene la primera fila de diagonal “muy” dominante, entonces hay margen para converger.
- La condición sobre $\{r_i\}_{i=1}^n$ es constructiva.

Demostración. Definimos $B = -(D+L)^{-1}U$. Queremos demostrar que $\|B\|_\infty < 1$, es decir

$$\max_{\|x\|_\infty=1} \|Bx\|_\infty < 1.$$

$$(Bx)_i \underset{\text{Forma explícita}}{=} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} (Bx)_j + \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j,$$

con lo que

$$|(Bx)_i| \leq \sum_{j=1}^{i-1} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} |(Bx)_j| + \sum_{j=i+1}^n \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} |x_j|.$$

Para el caso $i = 1$,

$$|(Bx)_1| = \frac{1}{|a_{11}|} \sum_{j=2}^n |a_{1j}| |x_j| \underset{\|x\|=1}{\leq} \frac{1}{|a_{11}|} \sum_{j=2}^n |a_{1j}| = r_1 < 1,$$

donde en la segunda desigualdad hemos usado que $|x_j| \leq 1$. Si $i = 2$,

$$|(Bx)_2| \leq \frac{1}{|a_{22}|} \left(|a_{21}| |(Bx)_1| + \sum_{j=3}^n |a_{2j}| |x_j| \right) \leq \frac{1}{|a_{22}|} \left(|a_{21}| r_1 + \sum_{j=3}^n |a_{2j}| \right) = r_2 < 1,$$

donde en la segunda desigualdad hemos usado que $|(Bx)_1| \leq r_1$. Quedaría acabar la prueba por inducción. \square

Teorema 6.3.2

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica ($A = A^T$) y definida positiva ($\langle Ax, x \rangle > 0 \ \forall x \neq 0$). Entonces Gauss-Seidel converge ($\rho(B) < 1$).

Demostración.

$$A = A^T \implies L^T = U$$

- $A > 0 \implies a_{ii} > 0 \ \forall i = 1, \dots, n : a_{ii} = \langle Ae_i, e_i \rangle$

- En particular, $D \in \mathcal{I}^n$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_{11}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{a_{nn}} \end{pmatrix} \quad D^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} \sqrt{a_{11}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sqrt{a_{nn}} \end{pmatrix}$$

y $D^{\frac{1}{2}}D^{\frac{1}{2}} = D$, como era de esperar.

- $B = -(D+L)^{-1}L^T$
- B tiene los mismos autovalores que

$$TBT^{-1} \quad \forall T \in \mathcal{I}^n.$$

Vemos que

$$Bv = \lambda v \iff TBv = \lambda Tv \iff TBT^{-1}w = \lambda w,$$

donde $w := Tv$ y $v = T^{-1}w$. Por ello, si $v \neq 0$ es un autovalor, w será un autovalor (vemos que $w \neq 0$ porque T es invertible).

- Sea $T = D^{\frac{1}{2}}$, con lo que $D^{\frac{1}{2}}BD^{-\frac{1}{2}}$, que tiene los mismos autovalores que B , cumple

$$\begin{aligned} D^{\frac{1}{2}}BD^{-\frac{1}{2}} &= -D^{\frac{1}{2}}(D+L)^{-1}L^TD^{-\frac{1}{2}} \\ &= -D^{\frac{1}{2}}(D+L)^{-1}D^{\frac{1}{2}}D^{-\frac{1}{2}}L^TD^{-\frac{1}{2}} \\ &= -\underbrace{(D^{-\frac{1}{2}}(D+L)D^{-\frac{1}{2}})^{-1}}_{I+\bar{L}} \underbrace{D^{-\frac{1}{2}}L^TD^{-\frac{1}{2}}}_{\bar{L}^T} \\ &= -(I+\bar{L})^{-1}\bar{L}^T. \end{aligned}$$

- Cálculo de autopares. Sea \mathbf{v}_λ tal que $-(I+\bar{L})^{-1}\bar{L}^T\mathbf{v}_\lambda = \lambda\mathbf{v}_\lambda$ con $\|\mathbf{v}_\lambda\|_2 = 1$. Entonces

$$-\bar{L}^T\mathbf{v}_\lambda = \lambda(I+\bar{L})\mathbf{v}_\lambda$$

con esto,

$$-\langle \mathbf{v}_\lambda, \bar{L}^T\mathbf{v}_\lambda \rangle = \lambda \langle \mathbf{v}_\lambda, (I+\bar{L})\mathbf{v}_\lambda \rangle = \lambda \left(\underbrace{\|\mathbf{v}_\lambda\|_2^2}_1 + \langle \mathbf{v}_\lambda, \bar{L}\mathbf{v}_\lambda \rangle \right)$$

donde

$$\lambda = \frac{-\langle \mathbf{v}_\lambda, \bar{L}\mathbf{v}_\lambda \rangle}{1 + \langle \mathbf{v}_\lambda, \bar{L}\mathbf{v}_\lambda \rangle}.$$

Observación 6.3.4. Definiendo $t := \langle \mathbf{v}_\lambda, \bar{L}\mathbf{v}_\lambda \rangle$,

$$|\lambda|^2 < 1 \iff \frac{t^2}{(1+t)^2} < 1 \iff t^2 < 1+2t+t^2 \iff 1+2t > 0.$$

Vemos que

$$1+2t = \|\mathbf{v}_\lambda\|_2^2 + 2\langle \mathbf{v}_\lambda, \bar{L}\mathbf{v}_\lambda \rangle = \langle \mathbf{v}_\lambda, \mathbf{v}_\lambda \rangle + \langle \mathbf{v}_\lambda, \bar{L}\mathbf{v}_\lambda \rangle + \langle \mathbf{v}_\lambda, \bar{L}\mathbf{v}_\lambda \rangle = \dots = \underbrace{\langle D^{-\frac{1}{2}}\mathbf{v}_\lambda, AD^{-\frac{1}{2}}\mathbf{v}_\lambda \rangle}_x \underset{(1)}{\geq} 0$$

(1): Por ser A positiva.

□

Capítulo VII

Proyecciones

Introducción

El presente capítulo está dedicado al estudio de las proyecciones y su papel fundamental en problemas en álgebra lineal. Comenzaremos viendo propiedades básicas de las proyecciones.

Uno de los conceptos centrales abordados es la factorización QR, una técnica que descompone una matriz en el producto de una matriz ortogonal (o unitaria) y una matriz triangular superior.

A continuación, se introduce el método de los mínimos cuadrados en dos etapas complementarias. En primer lugar, se presenta el *Problema I*, que consiste en obtener el vector cuya imagen más se aproxima al objetivo de un sistema sobredeterminado (en caso de que exista una solución, obtendremos esta).

Posteriormente, en el *Problema II*, se analiza el caso en que tenemos un sistema compatible indeterminado, con lo que tenemos infinitas soluciones. Buscaremos encontrar la solución con menor norma, lo que podemos aplicar para buscar la solución de mínimo coste.

En conjunto, las técnicas desarrolladas en este capítulo proporcionan las bases para resolver problemas reales donde la información es incompleta, ruidosa o redundante. En muchos contextos científicos y de ingeniería, los datos disponibles no permiten encontrar soluciones exactas debido a errores de medición o limitaciones del modelo. En estos casos, las proyecciones y la factorización QR permiten formular soluciones aproximadas óptimas en términos del error cuadrático, lo cual es esencial en el análisis de regresión, procesamiento de señales, visión por computadora y aprendizaje automático, entre otras áreas.

Figura 7.1: Ejemplo simplificado para la aplicación de proyecciones.

Definición 7.0.1: Proyección

Decimos que $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es una proyección si $P^2 = P$.

Ejemplo 7.0.1. $P = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ es una proyección, se puede comprobar que $P^2 = P$. Entonces,

$$P \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$P^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad P^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vemos que

$$P \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = aP \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + bP \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \in \Pi,$$

pues es combinación lineal de dos vectores de Π .

Ejemplo 7.0.2. A continuación representamos una proyección no ortogonal, donde el subespacio sobre el que se proyecta es $\langle (2, 1) \rangle$ y la dirección de la proyección es $\langle (1, 3) \rangle$.

Figura 7.2: Ejemplo de una proyección no ortogonal.

Observación 7.0.1. La única matriz de proyección invertible es la identidad.

Demostración.

- Si $P = I$, entonces es claro que $P^2 = I = P$.
- Si $P \in \mathcal{I}$, entonces

$$P = P^{-1}P^2 = P^{-1}P = I,$$

donde usamos que $P^2 = P$.

□

Lema 7.0.1. Sea P una proyección

1. $v \in \text{Ran}(P) = \{v \in \mathbb{K}^n : \exists x \in \mathbb{K}^n \text{ t.q. } Ax = v\} \iff Pv = v$.
2. Sea $P^c := I - P$. Entonces,
 - Es una proyección.
 - $\text{Ran}(P^c) = \text{Ker}(P) = \{x \in \mathbb{K}^n : Px = 0\}$.

Demostración.

1. ■ La implicación $\boxed{\Leftarrow}$ es trivial.
 ■ Para $\boxed{\Rightarrow}$ vemos que, si $Px = v$, entonces

$$v = Px = P^2x = Pv.$$

2. ■ $(P^c)^2 = (P - I)(P - I) = P^2 - P - P + I = P - 2P + I = I - P = P^c$.
 ■ Sea $x \in \mathbb{K}^n$ tal que $Px = 0$

$$\Leftrightarrow -Px = 0 \Leftrightarrow (I - P)x = Px \Leftrightarrow P^c x = x \Leftrightarrow x \in \text{Ran}(P^c).$$

Prueba alternativa de $\text{Ran}(P^c) \subset \text{Ker}(P)$: Sea $v \in \mathbb{K}^n$ tal que $\exists x \in \mathbb{K}^n$ con $P^c x = v$, entonces

$$(I - P)x = v \Rightarrow Pv = (P - P^2)x = 0.$$

□

Proposición 7.0.1. Son equivalentes

1. S_1, S_2 son subespacios vectoriales de \mathbb{K}^n tal que $\mathbb{K}^n = S_1 \oplus S_2$, es decir,

$$\begin{cases} S_1 \cap S_2 = \{0\} \\ S_1 + S_2 = \mathbb{K}^n \quad (\text{span}\{S_1, S_2\} = \mathbb{K}^n). \end{cases}$$

2. $\exists P$ proyección tal que $\begin{cases} \text{Ran}(P) = S_1 \\ \text{Ker}(P) = S_2. \end{cases}$

Definición 7.0.2

Una proyección P es ortogonal si

$$\text{Ran}(P) \perp \text{Ker}(P),$$

es decir,

$$\langle r, k \rangle = 0 \quad \forall r \in \text{Ran}(P), k \in \text{Ker}(P).$$

Así,

$$\mathbb{K}^n = \text{Ran}(P) \oplus \text{Ker}(P).$$

Teorema 7.0.1

Una proyección P es ortogonal $\Leftrightarrow P = P^*$.

Demostración. Sea $\bar{y} \in \text{Ran}(P), y \in \text{Ker}(P)$

- $\boxed{\Leftarrow}$

$$\langle \bar{y}, y \rangle = \langle P\bar{x}, (I - P)x \rangle = \langle \bar{x}, P^*(I - P)x \rangle = \langle \bar{x}, \underbrace{(P - P^2)}_0 x \rangle = 0.$$

- $\boxed{\Rightarrow}$ Sea $\{q_j\}_{j=1}^m$ una base ortonormal de $\text{Ran}(P)$. Sea $\{q_j\}_{j=m+1}^n$ una base ortonormal de $\text{Ker}(P)$. Esto implica que $\{q_j\}_{j=1}^n$ es una base ortonormal de \mathbb{K}^n . Por ello, la matriz

$$Q = (q_1, \dots, q_n),$$

donde q_i denota un vector columna, es unitaria (es decir, $Q^* = Q^{-1}$). Además,

$$Q^* P Q = Q^* (q_1 \cdots q_m 0 \cdots 0) = \left(\begin{array}{c|c} I_m & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) =: I_m^E,$$

donde, en el segundo miembro, 0 denota el vector columna nulo. Entonces,

$$P = Q I_m^E Q^* \Rightarrow P^* = (Q I_m^E Q^*)^* = Q I_m^E Q^* = P.$$

□

Corolario 7.0.1. P es proyección ortogonal si y solo si $\exists m \leq n$ y $\{q_j\}_{j=1}^m \subset \mathbb{K}^n$ base ortonormal de $\text{Ran}(P)$ tal que

$$P = \hat{Q} \cdot \hat{Q}^* \quad \hat{Q} = (q_1 \cdots q_m) \in \mathbb{K}^{n \times m}.$$

Demostración. Por la demostración anterior $P = Q I_m^E Q^*$. Solamente estamos reduciendo las dimensiones de la operación, omitiendo las entradas que serán multiplicadas por 0. □

Introducción geométrica

$$d = \|u\| \cos(\Theta) = \left\langle u, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle \implies P_v u = \left\langle u, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle \frac{v}{\|v\|} = \frac{(vv^T)}{\|v\|^2} u$$

Observación 7.0.2.

$$P_v x = \left\langle x, \frac{v}{\|v\|_2} \right\rangle \frac{v}{\|v\|_2} = \frac{vv^T}{\|v\|_2^2} x = \left(\frac{v}{\|v\|_2} \otimes \frac{v}{\|v\|_2} \right) x$$

Observación 7.0.3. (Demostrar como ejercicio) Dada una b.o.n. $\{f^k\}_{k=1}^n$ de \mathbb{K}^n :

- $x = \sum_{k=1}^n \langle x, f_k \rangle f_k$.
- $\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |\langle x, f_k \rangle|^2$.

7.1. Factorización QR (Reducida)

La factorización QR también es conocida como autonormalización de Gram-Schmidt.

Teorema 7.1.1

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ con $m \leq n$ y $\text{Rg}(A) = m$ (rango máximo). Entonces existen $\hat{R} \in \mathbb{K}^{m \times m}$ triangular superior e invertible y $\hat{Q} \in \mathbb{K}^{n \times m}$ con

$$\hat{Q} = (q_1, \dots, q_m)$$

y $\langle q_i, q_j \rangle = \delta_{ij}$ tales que $A = \hat{Q}\hat{R}$.

Figura 7.3: Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para la factorización QR reducida.

Demostración. Denotemos

$$A = (A^{(1)} \dots A^{(m)})$$

y sea

$$q_1 = \frac{A^{(1)}}{\|A^{(1)}\|_2}$$

Así,

$$q_2 = \frac{A^{(2)} - \langle A^{(2)}, q_1 \rangle q_1}{\|A^{(2)} - \langle A^{(2)}, q_1 \rangle q_1\|_2}$$

Continuando de esta forma,

$$q_k = \frac{A^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} \langle A^{(k)}, q_j \rangle q_j}{\|A^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} \langle A^{(k)}, q_j \rangle q_j\|_2}$$

Con lo que acabamos la construcción de \hat{Q} . Sea

$$r_{jk} = \begin{cases} \langle A^{(k)}, q_j \rangle & j = 1, \dots, k-1 \\ \left\| A^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} r_{jk} q_j \right\|_2 & j = k \end{cases}$$

y

$$q_k = \frac{A^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} r_{jk} q_j}{r_{kk}}$$

Así, despejando,

$$A^{(k)} = \sum_{j=1}^k r_{jk} q_j = (\hat{Q}\hat{R})^{(k)}.$$

Concluimos que

$$A = \hat{Q}\hat{R},$$

con lo que ya hemos construido \hat{Q} . □

Observación 7.1.1. Este algoritmo es inestable desde el punto de vista computacional.

7.2. Mínimos cuadrados: Problema I

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $\text{Rg}(A) = m \leq n$.

- **Sistema sobredeterminado:** Más ecuaciones que incógnitas (puede ser incompatible).
- Si $b \in \text{Ran}(A) = \{v \in \mathbb{K}^n : \exists x \in \mathbb{K}^m \text{ tal que } Ax = v\}$, entonces $\exists!$ solución y se puede encontrar con

$$A = \hat{Q}\hat{R},$$

donde recordamos que \hat{R} es triangular superior invertible.

Demostración.

$$Ax = b \implies \hat{Q}\hat{R}x = b \implies \hat{Q}^* \hat{Q}\hat{R}x = \hat{Q}^* b \implies \hat{R}x = \hat{Q}^* b \implies x = \hat{R}^{-1} \hat{Q}^* b.$$

□

- Si $b \notin \text{Ran}(A)$, podemos seguir calculando

$$\hat{R}^{-1} \hat{Q}^* b,$$

pero no resuelve $Ax = b$.

Definición 7.2.1

Una solución de mínimos cuadrados de $Ax = b$ es $x_b \in \mathbb{K}^m$ tal que

$$\|Ax_b - b\|_2 \leq \|Ax - b\|_2 \quad \forall x \in \mathbb{K}^m.$$

Observación 7.2.1. La solución de mínimos cuadrados es el mínimo de la función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \|Ax - b\|_2^2.$$

Así,

$$x_b = \arg \min_{x \in \mathbb{K}^m} \|Ax - b\|_2^2.$$

Por notación, $\arg \min$ denota al elemento x que minimiza la función.

Proposición 7.2.1. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ con $\text{Rg}(A) = m < n$ y $A = \hat{Q}\hat{R}$ (factorización QR -reducida). Entonces:

1. A^*A es invertible.
2. $\hat{Q}\hat{Q}^* = P_{\text{Ran}(\hat{Q})} = P_{\text{Ran}(A)}$.

Demostración.

1. $A^*A = (\hat{Q}\hat{R})^*\hat{Q}\hat{R} = \hat{R}^*\hat{Q}^*\hat{Q}\hat{R} = \hat{R}^*\hat{R}$, que es producto de matrices invertibles y por ello invertible.

2. Vemos que

$$P = \hat{Q}\hat{Q}^* \implies P^2 = (\hat{Q}\hat{Q}^*)(\hat{Q}\hat{Q}^*) = \hat{Q}(\underbrace{\hat{Q}^*\hat{Q}}_I)\hat{Q}^* = \hat{Q}\hat{Q}^* = P,$$

con lo que P es una proyección. Además,

$$P^* = (\hat{Q}\hat{Q}^*)^* = \hat{Q}^{**}\hat{Q}^* = \hat{Q}\hat{Q}^* = P,$$

con lo que P es ortogonal. Observamos que

$$\hat{Q}\hat{Q}^* = P_{\text{Ran}(\hat{Q})} = P_{\text{Ran}(A)},$$

ya que $\text{Ran}(A) = \text{Ran}(\hat{Q})$ por construcción. Finalmente probaremos que $\text{Ran}(\hat{Q}) = \text{Ran}(P)$.

■ $\text{Ran}(\hat{Q}) \subset \text{Ran}(P)$:

Sea v tal que $\exists x$ con $\hat{Q}x = v$, entonces

$$Pv = \hat{Q}\hat{Q}^*v = \hat{Q}\hat{Q}^*\hat{Q}x = \hat{Q}x = v.$$

■ $\text{Ran}(P) \subset \text{Ran}(\hat{Q})$:

a) Podemos usar que

$$\text{Ran}(\hat{Q}) = (\text{Ker}(\hat{Q}^*))^\perp$$

o que

$$\text{Ran}(\hat{Q})^\perp = \text{Ker}(\hat{Q}^*).$$

$$\begin{aligned} v \in \text{Ran}(\hat{Q})^\perp &\iff \langle v, \underbrace{\hat{Q}x}_{\in \text{Ran}(\hat{Q})} \rangle = 0 \quad \forall x \\ &\iff \langle \hat{Q}^*v, x \rangle = 0 \quad \forall x \\ &\iff \hat{Q}^*v = 0 \\ &\iff v \in \text{Ker}(\hat{Q}^*). \end{aligned}$$

b) $\text{Ran}(P) \subset (\text{Ker}(\hat{Q}^*))^\perp$: Sea $v \in \text{Ran}(P)$, entonces

$$v = Pv \implies v = \hat{Q}\hat{Q}^*v.$$

Sea $x \in \text{Ker}(\hat{Q}^*)$, entonces

$$\langle v, x \rangle = \langle \hat{Q}\hat{Q}^*v, x \rangle = \langle \hat{Q}^*v, \hat{Q}^*x \rangle = 0,$$

con lo que $v \in (\text{Ker}(\hat{Q}^*))^\perp$. □

Definición 7.2.2: Pseudo-Inversa

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $\text{Rg}(A) = m \leq n$. Definimos

$$A^+ = (A^*A)^{-1}A^*.$$

También se puede denominar la “inversa por la izquierda” de A .

Proposición 7.2.2. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ con $\text{Rg}(A) = m \leq n$.

1. Si $A = \hat{Q}\hat{R}$, entonces $A^+ = \hat{R}^{-1}\hat{Q}^*$.

2. $A^+A = I_m$.

3. $AA^+ = P_{\text{Ran}(A)}$.

Demostración.

1. $A^+ = (A^*A)^{-1}A^* = ((\hat{Q}\hat{R})^*\hat{Q}\hat{R})^{-1}(\hat{Q}\hat{R})^* = (\hat{R}^*\hat{Q}^*\hat{Q}\hat{R})^{-1}\hat{R}^*\hat{Q}^* = \hat{R}^{-1}(\hat{R}^*)^{-1}\hat{R}^*\hat{Q}^* = \hat{R}^{-1}\hat{Q}^*$.

2. $A^+A = \hat{R}^{-1}\hat{Q}^*Q\hat{R} = I_m$.

3. $AA^+ = \hat{Q}\hat{R}\hat{R}^{-1}\hat{Q}^* = \hat{Q}\hat{Q}^* = P_{\text{Ran}(A)}$.

□

Observación 7.2.2. La factorización QR no tiene por qué ser única, depende de la base que elijamos.

Teorema 7.2.1

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ con $\text{Rg}(A) = m \leq n$. Entonces, $\forall b \in \mathbb{K}^n \exists! x_b \in \mathbb{K}^m$ tal que

$$\|Ax_b - b\|_2 \leq \|Ax - b\|_2 \quad \forall x \in \mathbb{K}^m.$$

y este viene dado por $x_b = A^+b$.

Idea: Tomamos $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \|Ax - b\|_2^2$. Entonces,

$$\nabla \|Ax - b\|_2^2 = \nabla \langle (Ax - b)^*, (Ax - b) \rangle = \dots = 2A^*(Ax - b) = 0$$

Además,

$$A^*Ax - A^*b,$$

con lo que

$$x = (A^*A)^{-1}A^*b = A^+b.$$

Obsérvese que esto solo nos dice que conocemos un candidato a mínimo, pero podría ser un máximo o un punto de silla. El mínimo podría ni siquiera existir.

Demostración. Primero tratamos los casos sencillos:

- Si $m = n$, entonces $A^+ = A^{-1}$ (Solución única a $Ax = b$).
- Si $b \in \text{Ran}(A)$, entonces A^+b es la única solución de $Ax = b$.

Sea $x_b = A^+b$. Todo $x \in \mathbb{K}^m$ se puede escribir como

$$x = x_b + v$$

para algún $v \in \mathbb{K}^m$. Así,

$$\|Ax - b\|_2^2 \underset{A \in \mathbb{R}^{n \times m}}{=} \langle Ax - b, Ax - b \rangle = \langle Ax_b + Av - b, Ax_b + Av - b \rangle = \dots = \|Ax_b - b\|_2^2 + \|Av\|_2^2 + 2 \langle Ax_b - b, Av \rangle$$

Observamos que

$$\langle Ax_b - b, Av \rangle = \langle A^*(Ax_b - b), v \rangle = \langle A^*AA^+b - A^*b, v \rangle = \langle A^*A(A^*A)^{-1}A^*b - A^*b, v \rangle = \langle A^*b - A^*b, v \rangle = 0,$$

con lo que existe el minimizante y está dado por $x_b = A^+b$. Además, podemos ver que es único:

Supongamos que $\exists \bar{x}_b \in \mathbb{K}^m$ tal que

$$\|A\bar{x}_b - b\|_2^2 = \|Ax_b - b\|_2^2,$$

lo que implica que $\exists v \in \mathbb{K}^m$ tal que $\bar{x}_b = x_b + v$. Usando la estimación anterior, esto nos lleva a que

$$\|Av\|_2^2 = 0 \implies Av = 0 \implies v \in \text{Ker}(A) \implies v = 0,$$

ya que, como $\text{Rg}(A) = m$, $\text{Ker}(A) = \{0\}$.

□

Ejemplo 7.2.1. Ejemplo importante Dados n puntos $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^2$ del plano, buscamos encontrar la recta

$$\Pi_{c,d} : y = cx + d$$

tal que

$$\sum_{i=1}^n \text{dist}((x_i, y_i), \Pi_{c,d})^2$$

sea lo más pequeña posible.

- Si $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n \subset \Pi_{c,d} = \{(x, y) : y = cx + d\}$ para alguna elección de c, d :

$$\begin{cases} cx_1 + d = y_1 \\ cx_2 + d = y_2 \\ \vdots \\ cx_n + d = y_n \end{cases}$$

y obtenemos que

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}}_k = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_b.$$

- Si no, queremos encontrar $k_b = (c, d)$ tal que

$$\|Ak_b - b\|_2^2 = \min_{v \in \mathbb{R}^2} \|Av - b\|_2^2.$$

Observación 7.2.3. Esto es fácilmente generalizable a polinomios de cualquier grado. Por ejemplo, para grado 2, obtenemos

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^2 & x_n & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} c \\ d \\ e \end{pmatrix}}_k = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_b.$$

Observamos que obtenemos matrices similares a las de Vandermonde solo que no son cuadradas. También podríamos aproximar funciones como

$$f(x) = \sum_{k=1}^l a_k \sin(kx).$$

Ejemplo 7.2.2. Lo visto en esta subsección puede aplicarse, por ejemplo, para encontrar la recta que minimiza la distancia al cuadrado a varios puntos.

Figura 7.4: Regresión lineal de una nube de puntos.

7.3. Mínimos cuadrados: Problema II

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $\text{Rg}(A) = n \leq m$.

- El sistema $Ax = b$ es compatible indeterminado: Más incógnitas que ecuaciones.
- Queremos encontrar x_b tal que $Ax_b = b$ (restricciones)

$$\|x_b\|_2 \leq \|x\|_2 \quad \forall x \text{ t.q. } Ax = b \text{ (mínimo coste).}$$

Teorema 7.3.1

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $\text{Rg}(A) = n \leq m$, $b \in \mathbb{K}^n$, entonces

$$\exists! x_b \in \mathbb{K}^n \text{ t.q. } \begin{cases} Ax_b = b \\ \|x_b\|_2 \leq \|x\|_2 \\ (\|x_b\|_2 < \|x\|_2 \quad \forall x \neq x_b \text{ t.q. } Ax = b) \end{cases} \quad \forall x \text{ t.q. } Ax = b$$

y viene dada por $x_b = A^*(AA^*)^{-1}b$.

Observación 7.3.1.

- AA^* es invertible. Por la proposición ya vista con anterioridad, si hay más filas que columnas lo es. Lo único necesario es cambiar A por A^* .

- $M = A^*(AA^*)^{-1}$ entonces,

$$AM = (AA^*)(AA^*)^{-1} = I.$$

Decimos que M es la “inversa por la derecha de A ”.

- $M^* = [(AA^*)^{-1}]^* A = (AA^*)^{-1}A = (A^*)^+$.

Demostración.

- $x_b = A^*(AA^*)^{-1}b$ es solución:

$$Ax_b = AA^*(AA^*)^{-1}b = I \cdot b = b.$$

- Todas las soluciones de $Ax = b$ vienen dadas por $x = x_b + v$ para algún $v \in \text{Ker}(A)$:
Sea \bar{x} una solución: $\bar{x} = x_b + (\bar{x} - x_b)$, entonces

$$b = A\bar{x} = Ax_b + A(\bar{x} - x_b) = b + A(\bar{x} - x_b).$$

Con esto $A(\bar{x} - x_b) = 0$, con lo que $\underbrace{\bar{x} - x_b}_v \in \text{Ker}(A)$.

- Sea x una solución cualquiera:

$$\|x\|_2^2 = \langle x, x \rangle = \langle x_b + v, x_b + v \rangle = \|x_b\|_2^2 + \|v\|_2^2 + 2\langle x_b, v \rangle.$$

Y escribiendo el último término como

$$\langle x_b, v \rangle = \langle A^*(AA^*)^{-1}b, v \rangle = \langle (AA^*)^{-1}b, \underbrace{Av}_0 \rangle = 0$$

vemos que

$$\|x\|_2^2 = \|x_b\|_2^2 + \|v\|_2^2,$$

con $x = x_b + v$. Concluimos que

- Si $v \neq 0$ ($x \neq x_b$) $\implies \|x\|_2^2 > \|x_b\|_2^2$.
- Si $v = 0$ $\implies x = x_b$.

□

Apéndice I

Código de MATLAB

Introducción

Este apéndice presenta el código fuente desarrollado en MATLAB correspondiente a los distintos capítulos del documento. Los scripts implementan diversos métodos numéricos abordados en el contenido, tales como el método de bisección, el método de Banach y el método de Newton, entre otros. El objetivo es complementar el análisis teórico con sus respectivas implementaciones computacionales, lo cual permite ilustrar los algoritmos y verificar su funcionamiento de manera práctica.

Métodos para la resolución de ecuaciones no lineales (Capítulo I)

Se incluyen implementaciones de métodos clásicos de búsqueda de raíces, basados en análisis de funciones continuas y aproximaciones iterativas.

```
1 function root = bisection_func(f, a, b, error)
2     intervalCorrect=true
3     if f(a)*f(b) >= 0
4         intervalCorrect=false
5         for i=a:0.1:b
6             if f(i)*f(a)<0
7                 b=i;
8                 intervalCorrect=true
9             end
10        end
11    end
12
13    if intervalCorrect == false
14        error('No se pudo encontrar un subintervalo correcto.');
```

```
15        return;
16    end
17
18    n=ceil(log2((b-a)/error)-1);
19
20    for i = 1:n
21        root=(a+b)/2;
22        if f(xi)*f(a) < 0
23            b=root;
24        elseif f(xi)*f(b) < 0
25            a=root;
26        else
27            break;
28        end
29    end
30 end
```

```
1 function root = banach(f, N, x_0)
2     if ~(n == round(n) && n > 0)
3         error('n debe ser un numero natural positivo.');
```

```
4     end
5     if alph < 0
6         error('Alfa debe ser un numero positivo.');
```

```
7     end
8     if ~(N == round(N) && N > 0)
9         error('N debe ser un numero natural positivo.');
```

```

10 end
11
12 h = 1e-6;
13 fd1 = @(x) (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h); %diferencias finitas
14 g = @(x) x-f(x)/fd1(x);
15
16 root=x_0;
17 for i=1:N
18     old=root;
19     root=g(root);
20     if (f(root)/f(old)>1)
21         error('El algoritmo se aleja')
22     end
23 end
24 end

```

```

1 function root = newton(n, alph, N, x_0)
2     if ~(n == round(n) && n > 0)
3         error('n debe ser un numero natural positivo.');
```

```

4     end
5     if alph < 0
6         error('Alfa debe ser un numero positivo.');
```

```

7     end
8     if ~(N == round(N) && N > 0)
9         error('N debe ser un numero natural positivo.');
```

```

10    end
11
12    f = @(x) x^n - alph;
13    fd1 = @(x) n * x^(n-1);
14
15    root = x_0;
16
17    for i = 1:N
18        if fd1(root) == 0
19            error('Derivada se anula, posible punto critico.');
```

```

20        end
21
22        root = root - f(root) / fd1(root);
23    end
24 end

```

Interpolación y aproximación polinómica (Capítulo II)

Implementaciones de distintos esquemas de interpolación, desde bases de Vandermonde hasta métodos de Lagrange y Newton, incluyendo variantes recursivas.

```

1 function coefs =interVandermonde(f, a,b,n)
2     if a>=b
3         error('a debe preceder a b')
4     end
5     if n<=0
6         error('n debe ser positivo')
7     end
8
9     prepoints = linspace(a, b, n)';
10    points = f(prepoints);
11    M = prepoints.^(0:n-1);
12    coefs = M \ points;
13
14    % Graficas :)
15    malla = linspace(a, b, 1000)';
16    mallaVander = malla.^(0:n-1);
17
18    figure;
19    title(['Interpolacion de Vandermonde con ', num2str(n), ' puntos']);
20    hold on;
21    plot(malla, f(malla), 'LineWidth', 1); % Funcion original
22    plot(malla, mallaVander * coefs, 'LineWidth', 1); % Polinomio interpolador
23    plot(prepoints, points, 'x', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2); % Puntos de
interpolacion
24    legend('Funcion original', 'Polinomio Interpolador', 'Puntos de interpolacion');
```

```

25     grid on;
26     hold off;
27 end

1 function P = interLagrange(f, a, b, n)
2     prepoints=linspace(a,b,n);
3     points=f(prepoints);
4
5     malla=linspace(a,b,4);
6
7     for j = 1:n
8         idx = [1:j-1, j+1:n];
9         L(j, :) = prod((malla - prepoints(idx))' ./ (prepoints(j) - prepoints(idx)'));
10        end
11
12    P = points * L;
13
14    % Graficas :)
15    figure;
16    title(['Interpolacion por Lagrange para ', num2str(n), ' puntos']);
17    hold on;
18    plot(malla, f(malla), 'LineWidth', 1);
19    plot(malla, P, 'LineWidth', 1);
20    plot(prepoints, points, 'x', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);
21    legend('Funcion original', 'Polinomio Interpolador', 'Puntos de interpolacion');
22    grid on;
23    hold off;
24 end

1 function [ErrorEqui, ErrorChe] = error_interLagrange(N, f)
2     a=-1;
3     b=1;
4     h_equi=(b-a)/(N-1);
5
6     x=[a:h_equi:b];           %Nodos equi-espaciados
7     x_chery=cos((2*(0:N-1)+1)./N*pi/2); %Nodos de Chebyshev
8
9     h2=h_equi/100;
10    xx=[a:h2:b];             %Malla refinada para calcular errores
11
12    y=f(x);                  %Valores de f en los nodos equi-espaciados
13    y_chery=f(x_chery);     %Valores de f en los nodos de Chebyshev
14
15    PE=pol_inter_Lagrange(x,y,xx);           %Valores del polinomio con equi-espaciados
16
17    PC=pol_inter_Lagrange(x_chery,y_chery,xx); %Valores del Polinomio con Chebyshev
18
19    ErrorEqui=max(abs(PE-f(xx)));             %Error con nodos equi-espaciados
20    ErrorChe=max(abs(PC-f(xx)));            %Error con nodos de Chebyshev
21
22    % Graficas :)
23    plot(xx, f(xx), 'b', xx, PE, 'r', xx, PC, 'g');
24    axis([a b 0 1]);
25 end

1 function pol_evaluado = inter_newton(x, malla, pol_malla, x_nuevo, y_nuevo)
2     N=prod(malla-x', 1);
3
4     idx = malla==x_nuevo;
5     a=(y_nuevo-pol_malla(idx))/N(idx);
6     pol_evaluado = pol_malla + a*N;
7 end

1 function [pol_evaluado, matrix] = inter_diferenciasDivididasBucle(x, y, matrix, malla,
    evl)
2     n=length(x);
3
4     matrix(end+1,1)=y;
5     for j = 2:n
6         matrix(end-j+1, j) = (matrix(end-j+2, j-1)-matrix(end-j+1, j-1)) / (x(end)' - x(
            end-j+1)');
7     end
8

```

```

9     N=prod(malla-x(1:end-1)',1);
10    pol_evaluado = evl + matrix(1,j)*N;
11 end

1 function [evl, matrix] = inter_diferenciasDivididasRecurcion(x, y, matrix, malla, evl, n
, j)
2     if j == n
3         N = prod(malla - x(1:end-1)', 1);
4         evl = evl + y * N;
5         matrix(j)=y;
6         return;
7     end
8
9     y_old=matrix(j);
10    y_next=(y - y_old) / (x(end) - x(end-j));
11    [evl, matrix] = inter_ddRecR(x, y_next, matrix, malla, evl, n, j + 1);
12    matrix(j)=y;
13 end

```

Cuadraturas numéricas (Capítulo III)

Códigos para la integración numérica mediante fórmulas compuestas: punto medio, trapecio y Simpson. También se incluye una función para estimar el orden de convergencia.

```

1 function [int] = cuadratura_compuesta_punto_medio(f,a,b,h)
2     xx = a:h:b;
3     xx = (xx(1:end-1)+xx(2:end))/2;
4     int = h*sum(f(xx));
5 end

1 function [int] = cuadratura_compuesta_trapecio(f,a,b,h)
2     xx = a+h:h:b-h;
3     int = h/2*(f(a)+2*sum(f(xx))+f(b));
4 end

1 function [int] = cuadratura_compuesta_simpson(f,a,b,h)
2     n = (b - a)/h;
3     if mod(n, 2) ~= 0
4         error('La regla de Simpson compuesta requiere un numero par de subintervalos');
5     end
6     xx1 = a+h:2*h:b;
7     xx2 = a+2*h:2*h:b;
8     int = h/3*(f(a)+4*sum(f(xx1(1:end)))+2*sum(f(xx2(1:end-1)))+f(b));
9 end

1 function [int] = aproximar_orden(cuadratura_compuesta, f,a,b,h)
2     teorico=integral(f,a,b);
3     int=log2(abs(cuadratura_compuesta(f,a,b,h)-teorico)/abs(cuadratura_compuesta(f,a,b,h
/2)-teorico));
4 end

```

Resolución de sistemas lineales (Capítulo IV)

Contiene métodos directos para resolver sistemas lineales, incluyendo factorizaciones LU y de Cholesky.

```

1 function [x] = sis_tri_sup(A, b)
2     n = length(b);
3     x = zeros(n,1);
4
5     for k = n:-1:1
6         x(k) = (b(k) - A(k,k+1:n) * x(k+1:n)) / A(k,k);
7     end
8 end

1 function [P, L, U] = PALU_matricial(A)
2     [n, m] = size(A);
3     if n ~= m
4         error('La matriz A no es cuadrada.');
```

```

6
7     U = A;
8     L = eye(n);
9     P = eye(n);
10
11     for i = 1:n-1
12         [~, k] = max(abs(U(i:n, i)));
13         k = k + i - 1;
14
15         if U(k,i) == 0
16             continue;
17         end
18         if k ~= i
19             U([i k], :) = U([k i], :);
20             P([i k], :) = P([k i], :);
21             if i>1
22                 L([i k], 1:i-1) = L([k i], 1:i-1);
23             end
24         end
25
26         L(i+1:n, i) = U(i+1:n, i) / U(i, i);
27         U(i+1:n, :) = U(i+1:n, :) - L(i+1:n, i) * U(i, :);
28     end
29 end

```

```

1 function [P,L,U] = PALU_NoMatricial (A)
2     if (size(A,1)~=size(A,2))
3         disp("La matriz no es cuadrada.")
4         return;
5     end
6     n=size(A,1);
7     L=zeros(n,n);
8     P=eye(n);
9     U=zeros(n,n);
10    for i=1:n
11        c=i;
12        while(U(i,i)==0 && c<=n)
13            if (c~=i)
14                P=intercambiar_filas(P,c,i);
15                L=intercambiar_filas(L,c,i);
16                A=intercambiar_filas(A,c,i);
17            end
18            restar=zeros(1,n-i+1);
19            if i>=2
20                restar=L(i,1:i-1)*U(1:i-1,i:n);
21            end
22            U(i,i:n)=A(i,i:n)-restar;
23            c=c+1;
24        end
25        if(U(i,i)~=0)
26            restar=zeros(n-i,1);
27            if i>=2
28                restar=L(i+1:n,1:i-1)*U(1:i-1,i);
29            end
30            L(i+1:n,i)=(1/U(i,i))*(A(i+1:n,i)-restar);
31        end
32    end
33    L=L+eye(n);
34 end

```

```

1 function L = cholesky(A)
2 [n,m] = size(A);
3 if n ~= m
4     error('La matriz A no es cuadrada.');
```

```

5 end
6
7 if any(diag(A) <= 0)
8     error('La matriz A no es definida positiva');
```

```

9 end
10
11 if any(A ~= A.', 'all')
12     error('La matriz A no es simetrica');
```

```

13 end

```

```

14
15 if any(2*abs(diag(A)) <= sum(abs(A),2))
16     error('La matriz A no es dominante');
17 end
18
19 L = zeros(n);
20 for i = 1:n
21     L(i,i) = sqrt(A(i,i) - L(i,1:i-1)*L(i,1:i-1)');
22     L(i+1:n, i) = (A(i+1:n,i) - L(i+1:n,1:i-1)*L(i,1:i-1)')/L(i,i);
23 end
24 end

```

Métodos iterativos para sistemas lineales (Capítulo VI)

Implementación de métodos iterativos clásicos para la resolución de sistemas lineales grandes o dispersos: Jacobi y Gauss-Seidel.

```

1 function [x] = jacobiSplitting(A, b)
2 [n, m] = size(A);
3 if n ~= m
4     error('La matriz A no es cuadrada. ');
5 end
6
7 if ~all(abs(diag(A)) >= sum(abs(A), 2) - abs(diag(A)))
8     warning('La matriz A no es diagonalmente dominante. El metodo de Jacobi podria no
9     converger. ');
10 end
11
12 a = 1 ./ diag(A);
13 x = ones(n, 1);
14 maxIter = 100;
15
16 for k = 1:maxIter
17     x = x + a .* (b - A*x);
18 end

```

```

1 function [x] = gaussSeidelSplitting(A, b)
2 [n, m] = size(A);
3 if n ~= m
4     error('La matriz A no es cuadrada. ');
5 end
6
7 for i = 1:n
8     if 2*abs(A(i,i)) < sum(abs(A(i,:)))
9         warning('La matriz A no es diagonalmente dominante. El metodo de Gauss-Seidel
10         podria no converger. ');
11         break
12     end
13 end
14
15 a = 1 ./ diag(A);
16 x = ones(n, 1);
17 maxIter = 100;
18
19 for k = 1:maxIter
20     for i = 1:n
21         x(i) = a(i) * (b(i) - A(i,1:i-1)*x(1:i-1) - A(i,i+1:n)*x(i+1:n));
22     end
23 end

```

Referencias

- [1] Kendall E. Atkinson. *An Introduction to Numerical Analysis*. 2.^a ed. New York: John Wiley & Sons, 1989. ISBN: 0471500232.
- [2] Gene H. Golub y Charles F. Van Loan. *Matrix Computations*. 4.^a ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2013. ISBN: 978-1-4214-0794-4.
- [3] Juan Antonio Infante del Río y José María Rey Cabezas. *Métodos numéricos: teoría, problemas y prácticas con MATLAB*. 6.^a ed. Madrid: Ediciones Pirámide, 2022. ISBN: 978-84-368-4580-8.
- [4] Rainer Kress. *Numerical Analysis*. New York: Springer, 1998. ISBN: 978-1-4612-0599-9.
- [5] Alfio Quarteroni y Fausto Saleri. *Scientific Computing with MATLAB and Octave*. 4.^a ed. Cham: Springer Science & Business Media, 2014. ISBN: 978-3-642-45367-0.
- [6] Jesús María Sanz-Serna. *Diez lecciones de cálculo numérico*. 2.^a edición revisada y ampliada. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1998. ISBN: 978-84-7762-790-6.
- [7] Michelle Schatzman. *Numerical Analysis: A Mathematical Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN: 978-0-19-850852-6.
- [8] Endre Süli y David F. Mayers. *An Introduction to Numerical Analysis*. 1.^a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN: 978-0-521-00794-8.
- [9] Lloyd N. Trefethen y David Bau. *Numerical Linear Algebra*. Philadelphia: SIAM, 1997. ISBN: 0898713617.